

JB
BLANCPAIN JAEGER-LECOULTRE

«Stelldichein berühmter Marken»

Ruedi Labhart

OBEN AN DER MARKTGASSE IN ST. GALLEN
071/222 50 60

TÜFNER POSCHT

Die Teufner Dorfzeitung

Februar 2000 • 5. Jahrgang • Nr. 1

Inhalt

Ersatzwahlen

Abschied von Gemeindepräsidenten und -räten 2

Drei Kandidaten für vier Sitze 3

Nachruf

Paul Bachmann zum Gedenken 5

Kultur

«Syntharp 2» – ein neues Projekt von Rolf Krieger/Sigi Wenger 7

Abstimmung

Das Heim Eben-Ezer plant eine Umsiedlung 8/9

Verkehr

Neue Fahrschule René Bischof Mit dem Velo nach China 11

Aus der Ratsstube

Erfreuliche Abrechnungen 12
Sicherheit für Bahnübergang 13

Gewerbe

Neueröffnungen im «Säntis», «Schwanen» und «Winkelstein Schreinerei Rothmund erweitert 15/17

Historisches

Teufner Bilder aus dem 20. Jahrhundert 18/19

Dienstleistungen

«Winterthur» expandiert
Guter Start für «Bahshop» 21

«Tüfner Chopf»

Heiri Aerne, Heimbewohner 23

Im Bild

Jahrgänger, Ehrungen, FC-Juniorinnen und einige Rückblicke 24/25

Teufner Unternehmer auswärts

Reto Wild, «Dixa» 11

Freizeit

Fasnacht und Handball 29

Dorfleben

Gratulationen, Rätsel, Unterhaltung, Veranstaltungen 30–36

Ein Manager als Gemeindepräsident?

Für vier Gemeinderatssitze bewerben sich vorerst eine Kandidatin und zwei Kandidaten.

Am 12. März werden die Teufner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Urne gerufen: An den Ergänzungswahlen sind vier neue Gemeinderäte und aus ihrer Mitte ein Gemeindepräsident zu wählen. Für dieses Amt portiert die FDP den früheren Telecom-Manager Gerhard Frey. Für die verbleibenden drei Gemeinderatssitze stehen erst zwei Kandidaten zur Verfügung: Barbara Rusch und Hanspeter Niederer.

• GÄBI LUTZ

Die Rücktritte sind bekannt: Bereits im Frühling 1999 hat *Tony Wild* seine Demission als Gemeindepräsident angekündigt. Der 54-jährige Politiker tritt nach insgesamt 12-jähriger Amtszeit auch als Gemeinderat zurück. Fristgerecht haben auch die Gemeinderäte *Stephan Nänny* (nach 12 Jahren), *Niklaus Rütsche* (7 Jahre) und *Jakob Koller* (7 Jahre) ihre Rücktritte eingereicht.

Bereits im Dezember 1999 präsentierte die FDP-Ortspartei den 56-jährigen früheren Telecom-Manager *Ger-*

hard Frey als Kandidaten für den Gemeinderat und das Amt des Gemeindepräsidenten.

Für die verbleibenden drei Gemeinderatssitze waren bis zur Drucklegung dieser Ausgabe erst eine Kandidatin und ein Kandidat bekannt: Der Einwohnerverein Niederteufen-Lustmühle portiert die 33-jährige Haus- und Geschäftsfrau *Barbara Rusch-Müller*, Rütiberg. Der FDP-Vorstand unterbreitet der Mitgliederversammlung vom Montag, 7. Februar, die Kandidatur des 53-jährigen Disponenten *Hanspeter Niederer*, Grünaustrasse. *Gäbi Lutz*

Der 56-jährige Gerhard Frey freut sich auf eine neue Herausforderung als Gemeindepräsident.
Foto: GL

Demission von Gemeindepräsident Tony Wild

Der letzte Teufner Gemeindehauptmann tritt nach 12 Jahren Gemeinderat und vier Jahren Gemeindepräsidium zurück.

Ein entspannter Tony Wild in seinem Büro auf der Gemeindekanzlei
Fotos: GL

Auf Ende Mai 2000 tritt Gemeindepräsident **Tony Wild** zurück. Er hatte seinen Rücktritt bereits im Frühling 1999 bekanntgegeben, um der Nachfolgeregelung genügend Zeit einzuräumen. Als Hauptgrund für seine Demission gab er die Unvereinbarkeit der Doppelbelastung in Politik und Beruf an.

Tony Wild, hauptberuflich technischer Betriebsleiter bei der Firma Esch-

ler AG in Bühler, wurde 1988 in den Gemeinderat gewählt. Seit 1996 amtiert er als Gemeindepräsident. 1997 wählte ihn der Teufner Souverän in den Kantonsrat. In diesem Gremium will Tony Wild weiterhin als aktiver, unabhängiger Parlamentarier tätig sein.

Tony Wild kann auf eine intensive Zeit in der Gemeindebehörde zurückblicken. Tatsächlich hat sich in den letzten zwölf Jahren seiner Amtszeit einiges getan in Teufen: So war Tony Wild als damaliger Wasserpräsident massgeblich beteiligt an der Planung und Realisierung der Regionalen Wasserversorgung Appenzell-Mittelland (RWAM). Mit Befriedigung blickt er zurück auf die gefreute Umnutzung des Alten Feuerwehrhauses für kulturelle Zwecke und den Einbau eines Kindergartens sowie auf die gelungene Sanierung des Friedhofgebäudes. Ein für alle Beteiligten glücklicher Abschluss jahrelanger Planung und Bauarbeiten war die Eröffnung der

Sport- und Freizeitanlagen im Landhaus und des sanierten Schwimmbades anlässlich des Dorffests im Sommer 1999.

Ein Gemeindepräsident bleibt auch vor Enttäuschungen nicht verschont: Die Einwohnerschaft verweigerte dem Gemeinderat die Gefolgschaft bei der Tunnellierung der Appenzeller Bahnen, beim Schulhaus-Neubau auf der «Dorf-wiese», bei der Umwandlung des Zeughauses in ein Kunsthaus. Nicht goutiert wurde weiter das Konzept «Betreutes Wohnen»; schliesslich fiel auch der geplante Verkauf des Spitals ins Wasser.

Trotz allem: Tony Wild zieht sich ohne Gram aus der Gemeindepolitik zurück. Er hat während seiner Amtszeit viel gegeben – und viel gelernt – «vor allem die Möglichkeiten und Grenzen des Machbaren». Ausserdem ist er davon überzeugt, sich von den Schaltebeln einer attraktiven Gemeinde mit einer sehr guten Infrastruktur und Finanzlage zu verabschieden. *Gäbi Lutz*

Rücktritt der Gemeinderäte Nänny, Rütsche und Koller

Kleine Würdigung der Verdienste und ein Dankeschön an die drei demissionierenden Gemeinderäte.

Stephan Nänny

Mit Vize-Gemeindepräsident Stephan Nänny tritt – zusammen mit Tony Wild – der dienstälteste Gemeinderat zurück. 1988 in den Rat gewählt, präsierte der Nieder-teufner Primarlehrer seit 1993 die Baubewilligungskommission. In seine Zeit fielen die Einführung des heutigen Zonenplans und Baureglements sowie zahlreiche Überbauungen (Blatten, Rütiberg, Schlätliweg, Sammelbüel, Lortanne usw.). Höhepunkte seiner Amtstätigkeit war die Erneuerung des Schwimmbades und die Verstaatlichung der Genossenschaft, deren VR-Präsident er war. Als Enttäuschung empfand er die ablehnende Haltung der Teufner Bevölkerung zur AB-Tunnellierung im Dorfzentrum. Stephan Nänny hat sein Amt mit Freude und Kompetenz ausgeübt und dabei interessante Einblicke gewonnen. Dieselben Erfahrungen und ein gutes Klima in den Kommissionen wünscht er seinem Nachfolger.

GL

Niklaus Rütsche

Niklaus Rütsche tritt nach sieben Amtsjahren aus dem Gemeinderat zurück. Seit seiner Wahl 1993 wirkte er als Präsident der Verkehrs- und Marktkommission, bis 1993 als Mitglied der Hoch- und Tiefbaukommission. Weiter war er aktiv im GFO (bis zur Auflösung 1998) und in der Kommission «Sicherheit Bahnübergänge (seit 98 als Präsident)». Als Höhepunkt seiner Tätigkeit bezeichnet er die Realisierung der Freizeit- und Sportanlagen Landhaus, deren Planungs- (94/95) und Baupräsident (96–99) er war. Der Nieder-teufner Niklaus Rütsche, Inhaber einer Schlosserei in St. Gallen, blickt befriedigt auf seine Amtszeit zurück und lobt die erfreuliche Zusammenarbeit im Gemeinderat und mit der Verwaltung. Seinem Nachfolger wünscht er «gesunden Menschenverstand, haushälterischer Umgang mit den Steuergeldern sowie soziales Denken und Verständnis für die Schwächeren unserer Gesellschaft».

GL

Jakob Koller

Ebenfalls nach sieben Amtsjahren tritt Jakob («James») Koller aus dem Gemeinderat zurück. Als Präsident der Friedhofkommission zeichnete er verantwortlich für die erfolgreiche Sanierung des Friedhofgebäudes (95/96) und das neue Freidhofkonzept (99). Von 1994–1999 war er Präsident der Turn- und Sportkommission (u.a. auch verantwortlich für die Skikurse und -lager), seit 1994 Mitglied und seit 1996 Präsident der Wasserkommission. In dieser Eigenschaft präsiert er seit 1996 die Regionale Wasserversorgung Appenzell-Mittelland (RWAM). Seit Amtsantritt wirkte er auch als Mitglied der Feuerschutzkommission. Höhepunkt seiner Amtstätigkeit war das letzte Dorffest mit der Eröffnung der Landhausanlagen und des neugestalteten Schwimmbades. Der Eidg. dipl. Elektro-Installateur mit eigenem Geschäft hat sein Amt gerne ausgeführt und viel profitiert von der verwaltungstechnischen Arbeit im Rat. *GL*

330466 (S.5)
330572 (S.18)

Gerhard Frey will Teufen «unternehmerisch führen»

Der 55jährige Gemeindepräsidentkandidat aus Niederteufen freut sich auf neue unternehmerische Herausforderung.

Gerhard Frey (links) aus seiner Swisscom-Zeit zusammen mit den Bundesräten Kaspar Villiger und Ruth Metzler (damals noch Innerrhoder Säckelmeisterin).
Fotos: zVg/GL

Mit dem früheren Telecom-Direktor Gerhard Frey schickt die FDP einen ausgewiesenen Kandidaten und erfolgreichen Manager als Nachfolger von Gemeindepräsident Tony Wild ins Rennen. Der 55-jährige «Quereinsteiger» «Gerry» Frey freut sich auf eine neue Herausforderung. Persönlich fühlt sich der «Frühpensionierte» noch «zu jung, um gar nichts mehr zu tun».

Gerhard Frey ist am 12. November 1944 in Burgdorf geboren und Bürger von Densbüren AG und Luzern. Er wuchs in St. Gallen auf, wo er auch die Schulen besuchte. Nach einer PTT-Ausbildung in Zürich war er während zehn Jahren in Genf tätig, bevor er 1972 nach St. Gallen zurückkehrte. 1973 heiratete er Annelies Hediger und nahm in Herisau Wohnsitz. Seit 1979 lebt er an der Hinterbodenstrasse in Niederteufen.

In St. Gallen hatte Gerhard Frey verschiedene Funktionen bei den Fernmeldediensten durchlaufen und wurde 1992 zum Direktor der Telecom St. Gallen (heute Swisscom) mit über 1000 Angestellten. Gesamtschweizerisch war er bei der Swisscom zuständig für die Einführung des Qualitätsmanagements (ISO 9001). Auf Ende 1999 zog sich Gerhard Frey «weitgehend» aus dem Berufsleben bei der Swisscom zurück. Personalrechtlich ist er seit November 1999 Rentenbezüger. Er bleibt noch VR-

Präsident der liechtensteinischen Telecom AG, einer Tochter der Swisscom; Ende Jahr gibt er seine 50%-Stelle als deren Vorsitzender der Geschäftsleitung auf.

Für Gerhard Frey ist das Mandat eines Verwaltungsratspräsidenten vergleichbar mit dem Amt eines Gemeindepräsidenten. Unter seiner Leitung soll die Gemeinde Teufen «ein kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen» werden. Er ist davon überzeugt, dass unsere Gemeinde vermehrt nach unternehmerischen Grundsätzen geführt werden muss.

Erste Erfahrungen auf lokaler Ebene hat Gerhard Frey bereits gesammelt: Von 1982–92 war er Präsident der Flurgenossenschaft Rütihof, von 1988–93 Mitglied der Hoch- und Tiefbaukommission. Seit zehn Jahren ist «Gerry» Frey Mitglied der FDP und des Einwohnervereins Niederteufen-Lustmühle.

Gäbi Lutz

Erst zwei Kandidaten für drei Gemeinderatssitze

Neben Gerhard Frey bewerben sich (vorerst) lediglich zwei Kandidaten für die verbleibenden drei Sitze im Gemeinderat.

Für vier freie Gemeinderatssitze stehen erst drei Kandidierende zur Wahl. Neben *Gerhard Frey*, der zuerst in den Gemeinderat gewählt werden muss, stellen sich *Barbara Rusch*, Niederteufen, und *Hanspeter Niederer*, Teufen, zur Wahl. Der Vorstand des *Gewerbevereins* will einen Kandidaten ins Rennen schicken, befragt dazu aber vorerst seine Mitglieder.

Die Kandidatensuche hat sich auch im Vorfeld dieser Ergänzungswahlen als schwierig erwiesen. Keine eigenen Kandidaturen sind von der *SVP*, vom *Landwirtschaftlichen Verein*, von «*pro tüüfe*» und *Tobel-Teufen* zu erwarten.

Im Laufe des Monats Februar wird sich weisen, ob es in Teufen doch noch zu «Kampfwahlen» kommt. Mit der vom Gewerbeverein in Aussicht gestellten Kandidatur stünden erst vier Kandidaten für vier Sitze zur Verfügung. Echte Wahlen wären somit nicht möglich. Bedauert wird da und dort das Fehlen einer *Auswahl* bei der Wahl des neuen Gemeindepräsidenten. GL

Barbara Rusch...

1966 in Milwaukee (USA) geboren und lebt seit 1972 in Niederteufen. Barbara Rusch ist Mutter der neunjährigen Anis, parteilos und Mitglied der Frauengemeinschaft Teufen-Bühler. 1995 initiierte sie den Mittagstisch Niederteufen, den sie noch heute mit betreut. Seit Oktober 1998 ist sie Mitglied der Schulkommission (Kindergarten). Neben ihrer Tätigkeit als Mutter und Hausfrau hilft sie im Familienbetrieb (Coiffure Tonio) mit. Barbara Rusch möchte «e chli Schuss», ein bisschen mehr Dynamik, in den Gemeinderat bringen. Sie hat Lust, sich zu engagieren – will nicht nur in Teufen wohnen, sondern auch hier leben und wirken. GL

Hanspeter Niederer

Zuhanden der Mitgliederversammlung vom 7. Februar im «Hirschen» empfiehlt der FDP-Vorstand den 53-jährigen SAK-Disponenten Hanspeter Niederer, Grünastrasse 3. Der Kandidat ist in Teufen aufgewachsen und hat hier die Schulen besucht. Er ist verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter. Von 1968–1991 lebte er ausserhalb unserer Gemeinde und war für die Kantonspolizei St. Gallen und die Motorfahrzeugkontrolle in Trogen tätig. Seit 1981 arbeitet er bei den SAK, wo er schon die Verwaltungslehre absolvierte, als Kleinkundenberater und Disponent der Elektroinstallationskontrolle. Seit 1991 lebt er wieder in Teufen. Hier wurde er in der FDP immer mehr aktiv. Im Gemeinderat will er sich u.a. für eine bessere Verbindung zwischen Behörde und Bevölkerung einsetzen. GL

*Ich stelle nichts auf den Kopf, aber ich bin
gerne behilflich bei Versicherungsfragen
privat und im Geschäft*

Hansjürg Freund
Versicherungsexperte, 9055 Bühler

Tel G 071/ 788 80 11 P 071/ 793 23 93 Fax 071/ 788 80 21
E-Mail: hansjuerg.freund@basler.ch

E. + J. Rechsteiner
Innendekorationen

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
071/ 333 23 72

- Werkstatt für Polsterarbeiten
- Vorhangateliers
- Verkauf von: Betten, Bettwaren und Polstermöbel

Gemeindebauamt/Umweltschutz
9053 Teufen AR

GEMEINDE TEUFEN

**Infolge Sturmschäden
sind bis auf Weiteres
im Rotbachtobel folgende
Wanderwege gesperrt:**

**Kloster Wonnenstein –
Haslen**

**Restaurant Sternen –
Haslen**

Zugänge zum Höchfall

Forstamt/Gemeindebauamt Teufen

Praxiseröffnung

am Kantonalen Spital Herisau
Januar 2000

Dr. med. Barbara C. Nüesch Ammann
Handchirurgie FMH
Chirurgie FMH

Kantonales Spital, 9100 Herisau
Tel.: 353 23 82, Fax: 353 24 10, herisau.chirurgie@spital.ar.ch

Grundschule: Teufen, Mittelschule und Maturität Typ B: Trogen,
Studium der Humanmedizin Universität Zürich, Staatsexamen
1987

Facharztausbildung Handchirurgie FMH:

1989 – April 1990 Handchirurgie, Chirurgie St.Leonhard St.Gallen (Dr. G. Segmüller,
Dr. G. Sennwald)

April – Juni 1993 Klinik für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie, Kantonsspital
Basel (Prof. N. Lüscher)

Februar – Mai 1996 Handchirurgie, Gastärztin, Sydney (Prof. T. Herbert)

Juli 1996 – 1997 Klinik für Handchirurgie, Inselspital Bern (Prof. U. Bächler)

1998 – 1999 Klinik für Wiederherstellungschirurgie, Departement Chirurgie,
Universitätsspital Zürich (Prof. V. E. Meyer)

Facharztausbildung Chirurgie FMH:

1988 Chirurgische Klinik, Kantonales Spital Rorschach (Dr. J. Teuscher)

Juli 1990 – Juli 1991 Orthopaedische Universitätsklinik AMC, Amsterdam
(Prof. R. Marti)

Aug. 1991 – Okt. 1992 Chirurgische Klinik, Kantonales Spital Rorschach (Dr. J. Teuscher)

Nov. 1992 – 1995 Chirurgische Klinik, Thurgauer Kantonsspital, Münsterlingen
(Dr. J. Ammann)

Sprechstunde nach Vereinbarung: Anmeldung chirurgisches
Sekretariat, Kantonales Spital Herisau, Tel.: 353 23 82

Kantonales Spital Herisau

Signer

KLEINOFFSET
KOPIERSERVICE
Landhausstrasse 4
CH-9053 Teufen
Tel./Fax 071-333 38 89

Broschüren

Couverts Briefbogen

Etiketten

Fotodruck T-Shirts

Flyers - Digitaldruck

Plakate

Visitenkarten

Garnituren

Baubüro
KNECHTLE AG

ARCHITEKTUR

VERKÄUFE

VERWALTUNGEN

SCHÄTZUNGEN

KNECHTLE AG, Schützenstr. 38, 9100 Herisau, 071 351 47 27, knechtle.ag@bluewin.ch
Mitglied des Schweizerischen Verbandes der Immobilien-Treuhänder

PC - PROBLEME ? OFFICE - PROBLEME ?

Sie möchten ein Gerät installieren, wissen aber nicht wie? Ihr PC ist
zu langsam? Sie möchten einen neuen PC anschaffen, wissen aber
nicht, bei wem Sie qualitativ das günstigste kaufen können?

Für Fr. 75.-/h steht Ihnen mit Rat und Tat ein privater
PC-Supporter SIZ am Abend und am Wochenende
unter **079 296 06 56** zur Verfügung!

Abschied von einem bedeutenden Kunstsammler

Der Teufner Tierarzt und Kunstsammler Paul Bachmann ist am 8. Januar im 83. Lebensjahr gestorben.

Paul Bachmann 1997 vor einem seiner Lieblingsbilder von Serge Poliakoff.
Foto: GL

Der Teufner Tierarzt und Kunstsammler Paul Bachmann ist am 8. Januar in Teufen gestorben. Er wurde in aller Stille beigesetzt.

Paul Bachmann hatte in den sechziger und siebziger Jahren 141 Bilder zeitgenössischer Kunst erworben, darunter vor allem Werke aus den fünfziger und

sechziger Jahren von Baselitz, Dubuffet, Fautrier, Graubner, Hartung, Manzoni, Millares, Miro, Picasso, Poliakoff, Riopelle, Schumacher, Tapiés und Tobey. Bachmanns Sammlung wurde 1977 und 1988 im Kunsthaus St. Gallen gezeigt.

Ursprünglich sollte die Sammlung in St. Gallen beherbergt werden. Da die Stadt aber nicht bereit war, eine entsprechende Erweiterung des Kunstmuseums ins Auge zu fassen, entschied sich Paul Bachmann zugunsten der Gemeinde Teufen. Dazu sollte das frühere Zeughaus in ein Kunsthaus umgewandelt werden. Doch die Stimmberechtigten entschieden 1998 klar gegen einen Kredit von fast vier Millionen Franken für einen Kunsthaus-Neubau. Darauf wurde die Sammlung mit rund 140 Bildern der klassischen Moderne im Kunsthaus St. Gallen magaziniert.

Den folgenden Nachruf verfasste Rudolf Hanbart, von 1953 bis 1989 Konservator des Kunstmuseum St. Gallen. Ihm und Paul Bachmann ist es zu verdanken, dass die «Sammlung T» erstmals der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte. Ein Katalog zur Ausstellung, der im Vorfeld der Teufner Kunsthaus-Abstimmung nachgedruckt wurde, dokumentiert das Lebenswerk von Paul Bachmann. TP

Im Gedenken an Paul Bachmann

Paul Bachmann ist in den letzten Jahren auch in Teufen als Kunstsammler bekannt geworden. Jedes Kind wusste, dass seine «Sammlung T» zum Museum hätte werden können. In einer Zeitung wurde er sogar reisserisch als «der ungekrönte Dorfkönig von Teufen» gepriesen.

Dieser Rummel war es, was er sich am allerwenigsten wünschte. Er wurde für ihn zur Last, die sein Lebensende verdüsterte. Am liebsten wäre er mit seinen Bildern allein gewesen, hätte er sie abgeschirmt gegen Augen, die ihre Bedeutung nicht zu erkennen vermochten. In aller Stille hatte er sie auch gesammelt. Wenige ahnten, was in dem Haus an der Landstrasse verborgen war, und der

Gast, der es besuchen durfte, kam aus dem Staunen nicht heraus. Im Umgang mit den Menschen aus seiner Umgebung gab er sich unkompliziert. Als Tierarzt hatte er es mit der stummen Kreatur zu tun und oft mit einfachen Leuten. Er verstand sich mit ihnen auf natürliche Art, ohne Sentimentalität, konnte auch oft herzlich über sie lachen, wenn ihm ihre Ansichten gar zu unverständlich vorkamen. In jungen Jahren als Sportler, später beim Jassen vermied er jede Distanz zu seinen Landsleuten. Seine geheime Leidenschaft kannten nur wenige Eingeweihte. Wenn er aber über Bilder sprach, geriet er in Feuer. Es war, wie wenn er aus einer anderen Welt berichten

würde. Nicht dass er sein grosses Wissen für sich hätte behalten wollen. Er freute sich über jeden, der daran Anteil nahm, war sich aber auch bewusst, wie wenige ihm folgen konnten. Er versuchte, andere zu überzeugen, zu gewinnen für das, was ihn zuinnerst bewegte.

Am Ende musste er erfahren, dass nur der materielle Wert der Bilder, der im Lauf seiner Sammeltätigkeit stark gestiegen war, die Menschen beeindruckte. Zu wenige sahen, dass seine überragende Leistung noch etwas Höheres bedeutete. Der Dank für seine Hilfsbereitschaft auf kulturellem Gebiet blieb aus.

Rudolf Hanbart

M Ö B E L
domus

Davidstr. 24
9001 St. Gallen
071/ 228 20 60

Ob. Graben 26
9001 St. Gallen
071/ 222 51 55

www.domusag.ch

Auf die gute Mischung
kommt es an.

Wir sind Sommer
und Winter
in Hochform.

Testen Sie uns!
Telefon 071 333 15 90

Mettler & Tanner AG

9053 Teufen Bauunternehmung

Für Geschäfts- und Werbedrucksachen,
die Druckerei mit Desktop, Filmbelich-
tungsservice, Offsetdruck und Weiter-
verarbeitung

kunzdruck

Kunz Druck & Co. AG
Hauptstrasse 51
9053 Teufen AR
Telefon 071/333 24 33
Fax 071/333 19 18

S!gner
rondom

reinigung
hauswartung
garten-/gebäudeunterhalt

Klaus Signer

hauptstr.101 / 9052 niederteufen / tel. 071/333 36 10 / fax 071/333 56 21

Stefan Buff
Kleintransporte • Messestandbau

Auf dem Stein
CH-9052 Niederteufen
Telefon / Fax 071 / 333 13 80
Natel 079 / 216 44 16

Schreinerei Engler

Inh. Christine Wettstein-Engler

*Ihre Schreinerei für: Umbauten, Haus-
und Zimmertüren, Innenausbau, Küchen,
Schränke, Aufrüstarbeiten, Ladenbau*

Alte Speicherstrasse 2034 Tel. 071/330 09 33
9053 Teufen Fax 071/330 09 35

**Wir verkaufen im Stockwerk-Eigentum
Wohn- und Geschäftshaus Dorf 9063 Stein**

**275 m² Gewerbeflächen im Erdgeschoss
für Büros, Gewerbe, Laden usw.**

(auch in Teilflächen möglich)

2 x 4¹/₂-Zimmer-Wohnung 115 m²

2 x 2¹/₂-Zimmer-Wohnung 77 m²

1 x 5¹/₂-Zimmer-Wohnung 182 m²

(Maisonette mit Dachgeschoss)

Abstellplätze in Tiefgarage

- erstklassige Bauqualität, gehobener Ausbau, sehr sonnige Lage
- Alle Wohnungen rollstuhlgerecht gebaut, ebene Aussenzugänge, Liftanlage
- grosszügige Sanitär-Zellen mit Waschautomat und Tumbler in jeder Wohnung
- Einbauküche mit Natursteinabdeckung, Essbar usw. Grosszügig bemessene Einbauschränke. Bodenbeläge aus Platten-, Holzparkett- oder Textil-Materialien.

Diese Ausbauteile erstellen wir nach Ihren Wünschen, für
Ihr individuelles Wohnen.

Rufen Sie uns unverbindlich an, wir beraten Sie gerne.

ammann
ARCHITEKTUR + PLANUNG

auf Stein 9063 Stein Tel.G 071 367 18 83
und Zweigniederlassung Natel 079 601 18 02
Lehnstr. 9050 Appenzell Fax 071 367 16 91

«Syntharp 2» – ein neues Projekt von Rolf Krieger

Der Teufner Musiklehrer will mit dem Kunstschreiner Sigi Wenger ein neues elektronisches Saiteninstrumentarium bauen.

Instrumentenbauer Rolf Krieger (links) mit dem Kunstschreiner Sigi Wenger vor der «Syntharp 1», dem zwischen 1989 und 1995 realisierten Saitensynther.

Foto: GL

• GÄBI LUTZ

Nach der «Syntharp 1», ursprünglich «Saitensynther» genannt, will sich der Teufner Musiklehrer und Kunstschaffende Rolf Krieger einen neuen instrumentenbaulichen Traum erfüllen: Zusammen mit einem Team von Instrumentenbauern und Elektronikern entwickelt der 42-jährige Erfinder eine Syntharp 2 – eine «Vervollkommnung und Erweiterung der bisherigen technischen Möglichkeiten». «Dieses Mal ist es kein Instrument, sondern ein Instrumentarium», freut sich Rolf Krieger.

Bei der Realisierung des neuen Projektes wird Rolf Krieger vom 40-jährigen Teufner Kunstschreiner und Möbel-

bauer Sigi Wenger unterstützt. Der für seine «Sonderanfertigungen» bekannte Holzbauer war schon beim Bau des Saitensynthers massgeblich mitbeteiligt. Beim «Chlinne Fochsli» hat er die Kunst des Hackbrettbaus erlernt. Sigi Wenger ist fasziniert von der «Syntharp»: «Im Gegensatz zum Synthesizer, dessen Klang wie 'Plastikmusik' tönt, hat die Syntharp mehr Herz, mehr Wärme».

Gemeinsam stellen die beiden Instrumentenbauer in Rolf Kriegers Atelier in einer Scheune an der Gremmstrasse 26 ihr Projekt vor. «Im Sommer

1997 sind wir in neue instrumentenbauliche Perspektiven eingetaucht», erinnert sich Rolf Krieger. Pläne und Modelle für die «Syntharp 2» liegen nun in professioneller Ausführlichkeit vor. Sobald die Finanzierung geregelt ist – voraussichtlich rund 100'000 Franken müssen über Sponsoren und Stiftungen zusammengetragen werden – soll im März/April dieses Jahres mit der Entwicklung des Instrumentariums begonnen werden. Ein Prototyp dürfte bis Herbst 2000 realisiert sein.

Was unterscheidet das Instrumentarium von bisherigen Errungenschaften im Zeitalter von Synthesizern und Samplern? Rolf Krieger erklärt: «Bei den bekannten elektronischen Tonerzeugern werden die elektronischen Signale mittels Lautsprecher in Schall umgewandelt. Bei der Syntharp bringt ein elektrisches Magnetfeld die Saite zum Schwingen – anstelle eines Filzhammers beim

«Syntharp» in concert

Am Sonntag, 26. Februar, 17 Uhr, findet in der «Arche» der Kantonsschule Trogen ein Konzert für Syntharp statt. Neben Rolf Krieger (Syntharp und Saxophon) sind weitere bekannte Musiker mit von der Partie: Paul Giger (Violine/Syntharp), Erwin Pfeifer (Gitarre/Syntharp), Meinrad Müller (Flöte/Syntharp), Urs Wiesner (Perkussion/Syntharp) sowie die Musikerinnen Eva Nievergelt (Stimme) und Hea-Won Pfeifer-Jin (Syntharp).

Die «Syntharp 2» im Modell. Das Instrumentarium ist sowohl stehend wie auch liegend spielbar.

Foto: zVg.

Die «Syntharp»...

... ist ein Saiteninstrument, dessen Saiten mittels eines elektrischen Magnetfeldes in all ihren Teiltönen zum Schwingen gebracht werden. «Die Musik- und Computertechnologie eröffnet eine unerschöpfliche Klangfarbenvielfalt, die durch manuelle Betätigung nicht möglich wäre», erklärt Rolf Krieger. Der Musiker ist davon überzeugt, dass die neue Spieltechnik die akustische Tonbildung auf einen neuen Höchststand hebt. Die elektronische Tonerzeugung stehe im Dienst der natürlichen Saite und nicht, wie so oft, die akustische Musik im Dienste der Elektronik, hält Krieger weiter fest.

Das Instrument «Syntharp» soll nachgebaut werden können und Musikerinnen und Musikern als neues akustisches Instrument zur Verfügung stehen.

Klavier oder eines Bogens bei der Geige». Findet ein solches Instrument in der heutigen Musikwelt der elektronischen Lautsprecherkultur noch einen Platz? Rolf Krieger ist davon überzeugt, mit der Syntharp eine Brücke von der Computertechnologie zum traditionellen Saitenklang schlagen zu können.

Rolf Krieger könnte es gelingen, seine Vision zu verwirklichen. Anerkennung gefunden hat der Erbauer des Saitensynthers bereits 1990, als er durch die Ausserrhoder Kulturstiftung mit einem Förderbeitrag von 20'000 Franken ausgezeichnet wurde. Sein Instrument wurde u.a. bei seinen Produktionen als Clown Arion Pascal (z.B. «Sternwarte») eingesetzt. Man darf gespannt sein darauf, was der Teufner «Musikus» mit der «Syntharp 2» «anstellen» wird...

Das Heim Eben-Ezer platzt aus allen Nähten

Das seit 1974 von der Stiftung Waldheim geführte Heim leidet unter Platzproblemen und plant eine Umsiedlung.

Das Hauptgebäude des Heims Eben-Ezer wurde 1769 vermutlich durch Hans Ulrich Grubenmann erstellt. Fotos: GL

Seit 1974 führt die Stiftung Waldheim in Teufen das Heim Eben-Ezer. Heute werden 32 Heimbewohner (Durchschnittsalter: 41 Jahre) in drei Wohngruppen betreut. Es sind geistig- und mehrfachbehinderte Erwachsene, davon 27 mit IV-Hilfslosigkeit schweren Grades und zwölf im Rollstuhl. Sie werden von 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Grösste Sorge des Heims ist die prekäre Raumsituation. Eine Umsiedlung ist dringend.

● GÄBI LUTZ

Der Name des Heims geht zurück auf eine Gegebenheit im Alten Testament (Eben-Ezer: bis hierher hat der Herr uns geholfen); 1. Samuel, Kap. 7, Vers 12). Das Heim Eben-Ezer liegt im Zentrum von Teufen auf einem Grundstück von 1'746 m², begrenzt durch die steile Gremmstrasse, das Schulhaus Hörli im Westen und ein Privatgrundstück im Norden. Für einen kleinen Grün- und Spielplatz stellt die Einwohnergemeinde

ein Stück Land von der benachbarten Schule zur Verfügung.

Das Hauptgebäude ist ein historisches Fabrikantenhaus aus dem Jahre 1769, das vermutlich vom berühmten Baumeister Hans Ulrich Grubenmann erstellt wurde. Nach dem Erwerb durch die Stiftung im Jahre 1974 wurde das Haus für den Heimbetrieb in verschiedenen Renovationen umgebaut und rollstuhlgängig gemacht. Die geringen

Raumhöhen konnten nicht verändert werden, weil das Haus unter Denkmal- und Ortsbildschutz steht.

In zwei kleineren Nebengebäuden sind einerseits die Lingerie und ein Schulungsraum, andererseits Therapieräume und Personalzimmer untergebracht.

Auf drei Stockwerken lebt je eine Wohngruppe mit 10–11 Bewohnern, vorwiegend in Mehrbettzimmern.

Ein Rundgang mit Jürg Gammethaler, seit 1992 Leiter des Eben-Ezer-Heimes, und Lucius Flury, Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim, Walzenhausen, verdeutlicht die prekären Platzverhältnisse an der Gremmstrasse 11. Im ganzen Wohnbereich stehen pro Heimbewohner lediglich 20 m² zur Verfügung – dies bei einer Raumhöhe von 1,97 bis 2,11 m. Für Therapie/Beschäftigung bleiben pro Bewohner lediglich 3 m²; das ganze Heim verfügt nur über einen Mehrzweckraum von bescheidenen 32 m². «Diese räumliche Enge erschwert den Heimbetrieb sehr und fördert aggressives und stereotypes Verhalten bei den Bewohnern», erläutert Jürg Gammethaler, der festhält, dass diese Ausmasse bei weitem nicht dem Richtprogramm für Bauten der Invalidenversicherung entsprechen.

In einer ausführlichen Eingabe an die Ausserrhoder Regierung vom 29. Dezember 1997 begründet die Stiftung Waldheim die Notwendigkeit einer Umsiedlung des Heimes, zumal am jetzigen Standort keine Ausbaumöglichkeiten bestehen.

Heimleiter Jürg Gammethaler (links) und Lucius Flury, Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim, begründen die dringend notwendige Umsiedlung des Heims.

Die Stiftung Waldheim...

... geht zurück auf die persönliche Initiative, den Mut und die christliche Haltung der Gründer Josef Kämpf und Margrith Frehner, die 1943 mit zwölf ihnen zur Betreuung und Pflege anvertrauten Menschen in Rehetobel einzogen. Auf diesen Werten baut die 1974 gegründete Stiftung Waldheim auf, um das inzwischen gross gewordene Werk engagiert weiter zu entwickeln und ihm eine sichere Zukunft zu ermöglichen.

Die Stiftung Waldheim mit Sitz in Lachen-Walzenhausen führt heute neben dem Gründerhaus in Rehetobel weitere sechs Heime für mehrfach Behinderte: das «Soldanella» und das «Neue Waldheim» in Rehetobel, das «Bellevue» und die «Krone» in Lachen sowie das «Morgenlicht» in Trogen und das «Eben-Ezer» in Teufen. TP

Eben-Ezer: Neubaupläne im Schönenbüel

Die Stimmbürger haben im Frühling über eine Umzonung von der Landwirtschafts- in die Bauzone zu befinden.

Die Stiftung Waldheim plant einen Ersatzbau für das Heim Eben-Ezer. Im Schönenbüel, westlich der Schule Roth-Haus, soll Raum für fünf Wohngruppen à acht Bewohner, Beschäftigungsplätze, ein Mehrzweckraum, eine Cafeteria sowie Grünfläche und Platz für Kleintierhaltung geschaffen werden. Die Realisierung des 13-Mio.-Projektes bedingt die Umzonung von 10'700 m² Land von der Landwirtschaftszone in die Zone für öffentliche Bauten. Die Urnenabstimmung ist auf den 21. Mai 2000 vorgesehen.

Im Schönenbüel, westlich der Schule Roth-Haus (vormals HPS) soll das neue Heim Eben-Ezer gebaut werden.
Foto: GL

● GÄBI LUTZ

Bereits im April 1995 erklärte sich die Gemeinde Teufen bereit, die gemeindeeigene Parzelle «Wellenrüti» für einen Ersatzbau des Heims Eben-Ezer zur Verfügung zu stellen. Die Überprüfung dieses Standortes zeigte, dass sich die «Wellenrüti» aus verschiedenen Gründen – Erschliessung, zu weit weg vom Dorf usw. – nicht für die Realisierung des Projektes eignet. In der Folge boten die Behörden die gemeindeeigene Parzelle neben der Schule Roth-Haus im Schönenbüel an.

Ende 1997 meldete die Stiftung Waldheim das Neubau-Projekt beim Ausserrhoder Regierungsrat an. Dieser bestätigte im September 1998 den Bedarf und leitete das Projekt an den Bund weiter. Dessen Zustimmung erfolgte im November 1998. Nach einer Begehung durch Vertreter der Gemeinde und des Kantons gab das kantonale Planungsamt grünes Licht. Die Ko-

stenbeteiligung wurde allerdings erst ein Jahr später zugesichert.

Die budgetierten Kosten von 12,8 Mio. Franken tragen zu je einem Drittel die Stiftung Waldheim, das Bundesamt für Sozialversicherung und die 19 angeschlossenen Kantone. Auf den Kanton Appenzell Ausserrhoden entfallen rund 330'000 Franken.

Die Stiftung Waldheim, Lachen-Walzenhausen, als Schirmherrin des Heims Eben-Ezer meldet dringenden Bedarf für einen Ersatzbau. Obwohl die Notwendigkeit eines Neubaus nicht bestritten ist, ist in Teilen der Bevölkerung Opposition gegen den Standort auszumachen. Die Anwohner wenden sich in einer gemeinsamen Einsprache gegen die Umzonung von landwirtschaftlichem Vorranggebiet in die Zone für öffentliche Bauten.

Das Konzept für den Neubau im

Schönenbüel sieht 40 Plätze für Mehrfachbehinderte vor. Neben dem Bereich Wohnen ist die Schaffung von Beschäftigungsplätzen geplant. Im öffentlichen Bereich ist neben der Administration und der Kleintierhaltung ein Mehrzwecksaal für 120 Personen – auch für Bedürfnisse des Dorflebens – vorgesehen. Der halböffentliche Bereich soll durch einen Hof und eine Cafeteria als Begegnungsort für Bewohner und Dorfbevölkerung aufgewertet werden.

Das vom Herisauer Architekturbüro Markus Auer und Partner ausgearbeitete Projekt soll sich harmonisch in die Landschaft einfügen.

Abstimmung am 21. Mai

Der Gemeinderat hat der vorgesehenen Umzonung sowie dem Baurechtsvertrag im Grundsatz zugestimmt. Der Baurechtsvertrag wie die Umzonung werden voraussichtlich am 21. Mai den Stimmberechtigten zum Entscheid unterbreitet. An einer öffentlichen Orientierungsversammlung am Mittwoch, 3. Mai, 19.30 Uhr, im Lindensaal, wird über diese Vorlage detailliert informiert werden.

Die Teilzonenpläne wurden zwischen dem 8. Dezember 1999 und dem 8. Januar öffentlich aufgelegt. Die Einsprachefrist wurde von verschiedenen Einwohner/-innen benutzt. Sie befassen sich vornehmlich mit raumplanerischen Aspekten. In Frage gestellt wird dabei die Schaffung einer neuen Bauzone in landwirtschaftlichem Vorranggebiet. Als problematisch erachtet wird die Überbauung einer fast unberührten Geländekammer.

TP

Übersicht Süd des Vorprojektes eines neuen Heims Eben-Ezer (Plan 1:500).
Projekt:
Auer Partner, Herisau

Die NEUE Fahrschule in Teufen:

René Bischof Privat 071 333 41 32
Kalberweid 1116 Natel 079 697 83 37
9053 Teufen

Gute Fahrt im neuen Jahr!

emil ehrbar

Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

Überzeugend perfekt,
dieser Parkett

In Echtholz, Kork
oder Laminat

Renovationen,
Um- und Neubauten,
kundenspezifisch
angepasst!

Emil Ehrbar ■ Hauptstrasse 118a ■ CH-9052 Niederteufen
Telefon 071-333 18 74 ■ Natel 079-231 84 48 ■ Fax 071-333 18 74
Besuchen Sie unsere Ausstellung ■ telefonische Voranmeldung

ortima

Wohnen mit Stil

Moderne Architektur, exklusives Wohnen

Niederteufen

An herrlicher Aussichtslage entstehen gross-
zügige und aussergewöhnliche Terrassenhäuser

Nähere und detaillierte Angaben, Pläne
und Modell liegen für Sie zur Ansicht bereit

Ortima AG
Unionstr. 5
CH-9403 Goldach
Tel. 071 845 26 69

tbuechel@ortima.ch
www.ortima.ch

Frick Velos Motos

Zweirad total...

Persönliche Beratung, prompter
Service und Top-Reparaturen sind
bei uns selbstverständlich.

Wir wünschen
dem Velo-Team
viel Erfolg.

Speicherstrasse 7a, 9053 Teufen,
Telefon und Fax 071 333 34 43

Gipsergeschäft

Gebr. Tinella

Postfach, 9062 Lustmühle
Tel. 071/278 28 65
Fax 071/278 57 65
Natel 079/436 25 33

für sämtliche Gipserarbeiten sowie
Leichtbauwände und Deckenbekleidungen

Hoch- und Tiefbaukommission 9053 Teufen AR

Wir suchen für den Werkhof der Gemeinde zwei

Bauamtsarbeiter mit Ausweis C + E mit Stellenantritt 1. Juni bzw. 1. August.

Neben dem Unterhalt von Strassen, öffentlichen An-
lagen und Wanderwegen umfasst das Aufgabengebiet
auch Winterdienst und weitere Arbeiten z.B. im Zusam-
menhang mit dem Marktwesen und der Kehrrecht-/
Grüngutentsorgung. Den Bauamtsarbeitern wird ein
Fahrzeug zugeteilt, für welches sie die Verantwortung
für Unterhalt und Pflege tragen.

Wir erwarten von den neuen Mitarbeitern Flexibilität,
Freude an der Arbeit im Team, selbständiges Arbeiten
und Bereitschaft für Einsätze auch ausserhalb der nor-
malen Arbeitszeit. Wichtig sind auch Ordnungssinn und
mechanisches Geschick, sowie der Wohnort Teufen.

Wir freuen uns auf die neuen Mitarbeiter. Schicken Sie
bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, Foto
und Lohnvorstellung bis zum 20. Februar an das
Gemeindebauamt, 9053 Teufen. Nähere Auskünfte
erteilt der Vorarbeiter Kurt Keller, Tel. 071/333 35 31.

Hoch- und Tiefbaukommission

GEMEINDE TEUFEN

Neue Fahrschule von René Bischof

Der Teufner René Bischof hat sich zum Fahrlehrer ausbilden lassen und eine eigene Fahrschule eröffnet.

Neue Fahrschule in Teufen: Der 35-jährige Teufner *René Bischof* hat nach einigen Lehr- und Wanderjahren den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und eine eigene Fahrschule eröffnet. Während er das Theorielokal mit den

beiden Fahrlehrern Hugo Pfister und Hampi Schweizer teilt, ist er in der Praxis mit dem eigenen Ford Focus Trend unterwegs. In diesem Wagen führt er seine Fahrschülerinnen und -schüler in die Geheimnisse des Autofahrens ein.

René Bischof hat sich gewissenhaft auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Während 13 Monaten besuchte er berufsbegleitend die Fahrlehrerschule in Zürich, die er Ende November 1999 erfolgreich als staatlich geprüfter Fahrlehrer abschloss. Seit vergangenem Dezember ist er selbständig und unterrichtet Fahrschülerinnen und -schüler ab 18 Jahren. Nach dem Verkehrskundeunterricht im Theorielokal folgt die praxisbezogene Ausbildung im Strassenverkehr für Autos – ab Sommer auch für Motorräder.

René Bischof wurde 1965 in Teufen geboren. Hier besuchte er die Grundschulen, bevor er die Handelsmatura in Trogen absolvierte. Nach fünf Semestern Hochschule St. Gallen und dreijähriger Tätigkeit als Handelslehrer an einer St. Galler Privatschule arbeitete er sechs Jahre auf dem Bau. Mit dem Berufswechsel erfüllte sich der Vater von zwei Töchtern den Wunsch nach Selbständigkeit. *GL*

Der Teufner Fahrlehrer René Bischof unterrichtet Fahrschüler/-innen ab 18 Jahren.
Foto: GL

Teufen–Hongkong mit dem Velo

Stefan Tittmann und Tanja Rissle, Gstalden, sind unterwegs im Nahen Osten und wollen nach einem Jahr Hongkong erreichen.

Anfangs Januar starteten *Stefan Tittmann* und *Tanja Rissle* aus der Lustmühle zu ihrer 10'000 km langen Velofahrt nach Hongkong. Ihre Reise stellen sie in den Dienst der WWF-Aktion «Living Planet Campaign», die mithelfen soll, Flora und Fauna in gefährdeten Gebieten zu erhalten. Zahlreiche Gönner/-innen unterstützen die Sponsorenfahrt mit einem individuellen Geldbetrag pro gefahrenem Kilometer.

Der 29-jährige Stefan Tittmann war zuletzt als Jugendarbeiter in St. Gallen, seine 25-jährige Freundin Tanja Rissle als Sozialpädagogin im Pestalozzidorf Trogen tätig. Seit 1996 leben sie in Gstalden, Lustmühle.

Nach dem Start am 4. Januar radelten die Umweltreisenden nach Italien, wo sie sich in Bari nach Israel verschiffen liessen. Gegenwärtig dürften sie mit dem Velo unterwegs sein nach Jordanien. In Akaba wollen sie mit dem Schiff nach Bombay reisen. Über Nordindien und den Himalaja geht die Reise

weiter nach China. Im Februar 2001 soll das Ziel Hongkong erreicht werden.

Stefan Tittmann und Tanja Rissle fahren mit zwei 27-Gänger-Tourenvelos «Cabonga XFLX 26», die ihnen vom Fahrradfabrikanten Villiger zur Verfügung gestellt wurden. Mitsponsor ist auch das Teufner Zweirad-Fachgeschäft Frick, das für den technischen Support

verantwortlich zeichnet. Die Reisekosten von rund 20'000 Franken bezahlen die Umwelt-Reisenden selber. Schliesslich wollen sie – nicht allein mit Muskelkraft – auch einen Beitrag an eine gesunde Umwelt im neuen Jahrtausend leisten. *GL*

Sponsoren erhalten Auskünfte bei der WWF-Regionalstelle, Postfach 2341, 9001 St.Gallen.

Stefan Tittmann und Tanja Rissle starten bei Velos Motos Frick in Teufen zu ihrer einjährigen Veloreise nach China.
Foto: GL

Erfreuliche Baukostenabrechnungen

Besserabschlüsse bei den Sportanlagen Landhaus und Kindergarten Feuerwehrdepot.

Der Gemeinderat Teufen hat die Baukostenabrechnungen für die Sanierung des Schwimmbades, die Erweiterung der Sport- und Freizeitanlagen Landhaus, den Einbau eines Kindergartens im alten Feuerwehrhaus Dorf sowie die Erweiterung der Asylbewerberunterkunft Bächli genehmigt. Die auf insgesamt 15,4 Mio. Franken budgetierten Bauvorhaben konnten um rund 700'000 Franken besser abgeschlossen werden.

Während im Landhaus 753'882 Franken und beim Kindergarteneinbau 16'618 Franken gespart werden konnten, müssen beim Schwimmbad Kostenüberschreitungen von 43'906 Franken, bei der Asylunterkunft von 22'475 Franken vermeldet werden.

Sanierung Schwimmbad

Die Stimmberechtigten haben an der Urne insgesamt Kredite in der Höhe von 6'085'000 Franken gutgeheissen und der Gemeinderat hat – unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums – für den Bau des 1-m-Sprungbrettes sowie das Sicherheitskonzept Nachtragskredite von 160'000 Franken verabschiedet. Insgesamt standen für die umfangreichen Sanierungsarbeiten somit 6'245'000 Franken zur Verfügung.

Mit den Bauarbeiten wurde nach den Sommerferien 1997 begonnen, der Badebetrieb konnte nach einem Jahr Unterbruch im letzten Frühsommer termingerecht und mit viel Erfolg aufgenommen werden. Mit Ausnahme der letzten Abschluss- und Garantarbeiten, welche mit Rückhalten in der Baukostenabrechnung berücksichtigt sind, ist die Sanierung abgeschlossen. Die Gesamtkosten betragen

– inkl. die Rückbauarbeiten beim Kinderbecken – Fr. 6'288'906.85.

Der Gemeinderat hat die Baukostenabrechnung und die damit verbundene Kostenüberschreitung von Fr. 43'906.85 genehmigt; Fr. 17'743.10 entfallen auf die Erhöhung des Mehrwertsteuer-Satzes um 1% per 1. Januar 1999; die restlichen Überschreitungen resultieren aus den bekannten Rückbauarbeiten sowie aus verschiedenen Mehrleistungen. Nach der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer-Erhöhung beträgt die Netto-Kostenüberschreitung lediglich Fr. 26'163.75 oder 0,42%.

Erweiterung Sport- und Freizeitanlage Landhaus

Am 9. Juni 1996 haben die Stimmberechtigten den vom Gemeinderat unterbreiteten Baukredit in der Höhe von 8'518'000 Franken gutgeheissen; mit den Bauarbeiten wurde im Herbst 1996 begonnen. Das kleinere Spielfeld konnte nach den Sommerferien 1998 in Betrieb genommen werden, die übrigen Anlagen konnten im Frühsommer 1999 für den Schul- und Vereinssport sowie den Volkssport freigegeben werden.

Der Gemeinderat hat die Baukostenabrechnung mit Aufwendungen in der Höhe von 8'518'000 Franken genehmigt und vom Besserabschluss in der Höhe von Fr. 753'882.15 Kenntnis genommen. Wesentlich dazu beigetragen haben u.a. die gegenüber dem Kostenvoranschlag günstigeren Arbeitsvergaben, die gegenüber dem Kostenvoranschlag günstiger vorgefundenen geologischen Verhältnisse sowie die während der Bauphase guten Witterungsverhältnisse.

Die vom Gemeinderat eingesetzten Spezial-Baukommissionen werden aufgehoben und die geleisteten Dienste verdankt.

Kindergarten im alten Feuerwehrhaus Dorf

Mit der Kreditgenehmigung durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 27. September 1998 konnte der Kindergarten im alten Feuerwehrhaus umgebaut und am 19. April 1999 der Bestimmung

übergeben werde. In den Abstimmungserläuterungen waren Gesamtkosten von 465'000 Franken vorgesehen; die Baukostenabrechnung schliesst mit Fr. 448'381.30, d.h. mit Minderkosten von Fr. 16'618.70 ab.

Erweiterung der Asylbewerberunterkunft Bächli

In Anbetracht der damals bestandenen Notsituation sowie der sich abzeichnenden Entwicklung hat der Gemeinderat am 12. Januar 1999 einen Nachtragskredit von 300'000 Franken als gebundene Ausgabe gutgeheissen. Die Baukosten konnten aus zeitlichen Gründen nicht aufgrund eines detailliert ausgearbeiteten Bauprojektes und Kostenvoranschlags ermittelt werden. Die nun vorliegende Abrechnung schliesst mit einem Aufwand von Fr. 322'471.35. Die Mehrkosten betragen Fr. 22'471.35 oder 7.6%.

Der Gemeinderat hat beide Baukostenabrechnungen genehmigt und spricht allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben, den besten Dank aus. *gk.*

Zivilstandsstatistik 1999

Geburten

- in der Gemeinde 0 (Vorjahr 1);
- Geburtsanzeigen von auswärts (Einwohner und Bürger) 115 (125);
- davon 48 Einwohner (52).

Todesfälle

- in der Gemeinde 43 (Vorjahr 47);
- davon Gemeindeglieder: 31;
- Todesmeldungen von auswärts (Einwohner und Bürger) 93 (66);
- davon Einwohner: 23 (15);
- Erdbestattungen auf dem Friedhof Teufen 15 (13);
- Urnenbeisetzungen auf dem Friedhof Teufen 32 (40).

Ebeverkündigungen

- in der Gemeinde 28 (Vorjahr 30);
- von auswärts eingegangen (Einwohner und Bürger) 64 (77).

Eheschliessungen

- in der Gemeinde 33 (Vorjahr 27);
- Ehescheine von auswärts von Einwohnern und Bürgern eingegangen 68 (Vorjahr 81):

5'598 Einwohner/-innen

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Teufen beträgt per 31. Dezember 1999 total 5'598 Personen (Vorjahr 5'443), davon sind Schweizerbürger: 5'018 (ohne Wochen-aufenthalter; Vorjahr 4'914);
Wohnaufenthalter: 34;
Ausländer: 546 (Vorjahr 529). *ek.*

Tag und Nacht die Strassen frei gepfadet...

... haben die Mitarbeiter des Teufner Bauamtes, denen der Winter nicht nur eitel Freude bereitet. Bei zeitweise heftigen Schneefällen waren sie rund um die Uhr im Einsatz und haben einen wichtigen Beitrag an die Verkehrssicherheit geleistet. Herzlichen Dank!

Foto: GL

Blatten: Viertel-Barriere und Spiegel

Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit am Bahnübergang Blattenstrasse.

Die Sicherheit am Bahnübergang Blatten soll verbessert werden.
Foto: GL

Am 3. November 1998 haben mit der Unterzeichnung der Petition 63 Personen den Gemeinderat ersucht, zusammen mit den Appenzeller Bahnen mögliche Massnahmen zu treffen und durchzuführen, um die Gefährlichkeit des Bahnübergangs Blattenstrasse zu entschärfen.

Seit der Einreichung der Petition waren Vertreter der Quartiereinwohner, der Appenzeller Bahnen sowie der kantonalen und kommunalen Behörden in stetem Kontakt und haben verschiedene Varianten geprüft.

Als sinnvolle Variante mit nachhaltiger Wirkung ist nun die Montage einer Viertel-Barriere sowie das Anbringen eines Spiegels auf der Südseite der Kantonsstrasse geplant. Die Barriere unterbricht die Fahrtrichtung von der Blattenstrasse her kommend rechts vor den Schienen; die Warnblinkanlage soll weiterhin bestehen bleiben.

Diese beiden zusätzlichen Sicherungsmassnahmen können realisiert werden, wenn die Gemeinde, die Appenzeller Bah-

nen und die Quartiereinwohner dem ausgearbeiteten Kostenteiler zustimmen. Die Gemeinde ist von Gesetzes wegen nicht verpflichtet, sich an den vorgesehenen Massnahmen zu beteiligen. Im öffentlichen Interesse hat der Gemeinderat jedoch einen Kostenanteil von 20'000 Franken gesprochen. Die Auszahlung dieser Leistung ist an die Bedingung geknüpft, dass auch die Zusicherungen der Quartiereinwohner und der Appenzeller Bahnen beigebracht und die Sicherungs-Massnahmen realisiert werden. *gk.*

Teiländerung des Quartierplans Steinwischlen

Mit Beschluss vom 24. November 1998 hat der Gemeinderat in einem Grundsatzentscheid einer Änderung der Sonderbauvorschriften zugestimmt und beschlossen, die Grundeigentümer im Einzugsbereich des Quartierplans seien in die Revisionsarbeiten miteinzubeziehen. Unter anderem war vorgesehen, die Planunterlagen der heute im Gelände vorhandenen Situation anzupassen, die speziellen Bestimmungen über die Dachgestaltung sowie spezielle Überbauungsbestimmungen aufzuheben.

Die Planungskommission bzw. eine Arbeitsgruppe hat die Arbeiten an die Hand genommen und das Verfahren unter Einbezug der Quartiereinwohner zum Abschluss gebracht. Im Rahmen der Vorprüfung hält das Kantonale Planungsamt AR fest, dass die vorgesehenen Änderungen zweckmässig und sinnvoll sind; eine Genehmigung durch den Regierungsrat wird in Aussicht gestellt.

Der Rat hat die Quartierplanänderung genehmigt und zuhanden der öffentlichen Planaufgabe verabschiedet. *gk.*

Gemeindebeiträge

Der Gemeinderat hat im 2. Semester folgenden Institutionen Gemeindebeiträge zugesprochen:

Sozialdienst für Frauen und Familien beider Appenzell, Teufen: 1'000 Franken; Winterhilfe Kanton Appenzell A. Rh., Herisau: 1'000 Franken; Pflegekinderkommission Appenzell A. Rh., Bühler: 1'000 Franken; Pro Juventute Appenzell A. Rh., Hilfe für Alleinerziehende, Gais: 500 Franken; Imbodehuus, St. Gallen: 2'000 Franken; Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell, St. Gallen: 2'000 Franken; Heilsarmee, Bern: 2'000 Franken; Schweiz. Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte, Zürich: 500 Franken; Schweiz. Paraplegiker-Stiftung, Basel: 500 Franken; Médecins sans frontières, Genf: 1'000 Franken; Erdbebenopfer in der Türkei: 10'000 Franken.

Der *Schule Roth-Haus*, Teufen, wird auch dieses Jahr der Baurechtszins von 8'000 Franken für das Grundstück im Schönenbüel erlassen.

Der *Pro Juventute* wird ein Gemeindebeitrag von 700 Franken ausgerichtet. Mit diesem und den Kostenanteilen anderer Gemeinden kann die vor einigen Jahren im Mittelland eingestellte, jedoch aktuell wieder einem grossen Bedürfnis entsprechende Erziehungsberatung wieder angeboten werden. *gk.*

Personalwesen

Seit Jahresbeginn arbeiten neu folgende Mitarbeiter bei der Gemeinde:

Ueli Bruderer, Appenzell, als Mitarbeiter im Bereich Umweltschutz (ARA Mühltoibel), befristete Anstellung bis Ende 2000 (fakultatives Referendum nicht ergriffen).

Thomas Fuchs, Herisau, als freier Mitarbeiter zur Reorganisation des Gemeindearchivs, befristete Anstellung bis Ende 2001 mit einem Teilzeitpensum von 50 % (Lohnkosten in Voranschlag 2000 enthalten).

Urs Wieland, Herisau, als Leiter Erbschaftsamt und Gemeindeschreiber-Stellvertreter. Bis Ende April 2000 wird Urs Wieland vom bisherigen Amtsinhaber Willy Tobler mit einem Teilzeitpensum von 40 % eingearbeitet.

Aus dem Dienst der Gemeinde ist Mitte Januar *Andrea Kellenberger*, Heiden, als kaufmännische Angestellte bei der Gemeindekanzlei ausgeschieden. Die Stelle ist zurzeit vakant und wird in einem späteren Zeitpunkt intern neu besetzt.

Der Gemeinderat heisst die neuen Mitarbeiter in unserer Gemeinde herzlich willkommen, dankt Andrea Kellenberger für ihren Einsatz und wünscht ihr am neuen Arbeitsplatz in Felben-Wellhausen alles Gute. *gk.*

Spektakuläre Bundesfeier 2000

Der Gemeinderat hat in Anbetracht der in der Region stattfindenden Millenniums-Anlässe bewusst darauf verzichtet, eine von der Öffentlichkeit organisierte Silvesterparty anzubieten. Nach dem Abklingen der diversen Feste veranstaltet die Gemeinde Teufen «ihren» Millenniumsanlass. Dank guter Kontakte zu den «Führharmonikern» in Luzern kommen die Einwohnerinnen und Einwohner am 1. August 2000 in den Genuss einer spektakulären Bundesfeier unter anderem mit einem bombastischen Feuerwerk mit musikalischer Begleitung. Das ad-hoc-Komitee und die Vereine sind derzeit mit den umfangreichen Vorbereitungsarbeiten beschäftigt und dafür besorgt, dass die Bundesfeier zu Beginn des nächsten Jahrtausends noch lange in Erinnerung bleiben wird. *gk.*

Steinerstrasse CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 333 17 25

Öffnungszeiten:
Mo 8 – 14 Uhr
Di – So 8 – 24 Uhr

Jede Pizza über die
Gasse Fr. 10.–

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93

laufend Theoriekurse und Verkehrskunde

Garage Ralph Bischof

(eidg. dipl. Automechaniker)
Battenhus - 9052 Niederteufen
Tel. 333 33 28
Fax 333 33 06

New "PAJERO pinin"
Der kleine Geländewagen
mit der grossen Technik.

Offizielle MITSUBISHI Vertretung

Schlosserei Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen
071-278 62 55

Teufen
071-333 38 36

Amedeo Polcari Malergeschäft

Das Fachgeschäft
für Maler- und
Tapezierarbeiten

9055 Bühler – Teufen
Tel. 071 · 793 19 59

Werkstatt: Bühlerstrasse 667, 9053 Teufen

seit ★★★★★ Jahrzehnten

Schmid Fenster

9000 St.Gallen

9053 Teufen

Wohnen über der Nebelgrenze in Teufen

Überbauung EBNI, Grünastrasse 1–8, schöne, exklusive
5 1/2-Zimmer-Wohnung

Auskunft und Besichtigung:
Verwaltungs- und Baufinanz AG,
Telefon 071 245 70 77

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Andreas Helfenberger
Tel. 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten:
montags geschlossen

Di-Do	7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
Fr	7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa	7-15 Uhr

Hoch- und Tiefbaukommission
9053 Teufen AR

Wir suchen für den Werkhof der Gemeinde auf den
1. Juni einen

Bauamtsarbeiter

Neben dem Unterhalt von Strassen, öffentlichen An-
lagen und Wanderwegen umfasst das Aufgabengebiet
den Winterdienst und weitere Arbeiten z.B. im Zusam-
menhang mit dem Marktwesen, Viehschauen, der
Kehricht- und Grüngutentsorgung.

Wir erwarten vom neuen Mitarbeiter, dass er flexibel,
teamfähig und selbständige Arbeit gewohnt ist. Hand-
werkliches Geschick, «ein grüner Daumen», Freude am
Umgang mit der Bevölkerung, Ordnungssinn, zukünftiger
Wohnort in der Gemeinde Teufen und die Bereit-
schaft, auch ausserhalb der normalen Arbeitszeit
Einsätze zu leisten, sind auch wichtig.

Wir freuen uns auf den neuen Mitarbeiter. Schicken Sie
bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, Foto
und Lohnvorstellung bis zum 20. Februar an das
Gemeindebauamt, 9053 Teufen. Nähere Auskünfte
erteilt der Vorarbeiter Kurt Keller, Tel. 071/333 35 31.

Hoch- und Tiefbaukommission

GEMEINDE TEUFEN

Hotel-Garni Sántis in neuen Händen

Die Ära Zellweger ist zu Ende. – Das neue Pächterehepaar Domenica und Basilio Filadoro hat seine Arbeit aufgenommen.

Seit anfangs Januar sind Domenica und Basilio Filadoro für die Gästebetreuung im Hotel Sántis besorgt.
Foto: GL

Neueröffnung im Hotel-Garni Sántis an der Speicherstrasse 28: Nach 20 Jahren ziehen sich die Besitzer Hans und Vreni Zellweger-Schiess in den verdienten Ruhestand zurück. Neue Pächter sind Domenica und Basilio Filadoro, die seit anfangs Januar die Arbeit ihrer Vorgänger weiterführen.

Domenica und Basilio Filadoro bringen die besten Voraussetzungen für

die Leitung des schmucken Teufner Hotels mit. Von 1976 bis 1998 führten sie die bekannte Pizzeria Brauerei; im Übergangsjahr 1999 war Basilio Filadoro als Koch im Hotel Linde tätig. Nun freut sich das neue Pächterehepaar auf die neue Herausforderung: Gemeinsam widmen sie sich der Gästebetreuung im 22-Betten-Haus. Für Halbpensionsgäste – Geschäftsleute und Patienten einheimischer Kliniken und Naturärzte – wird jeden Morgen ein reichhaltiges Frühstück serviert. Am Abend kocht Basilio Filadoro seine Spezialitäten. Das Ehepaar Filadoro wird durch ein Zimmermädchen unterstützt.

Der 57-jährige Basilio Filadoro, der mit seiner Gattin auch im Hotel Sántis wohnt, freut sich auf die neue Selbstständigkeit und ist dankbar für das Vertrauen, das die Besitzerfamilie in ihn gesetzt hat.

Das Hotel Sántis wurde 1979 erbaut und während der ersten acht Jahre von Emmy Zürcher geführt. Von Januar

1988 bis Dezember 1999 lag die Leitung beim Besitzer-Ehepaar Hans und Vreni Zellweger-Schiess, das zuvor während rund 30 Jahren das Restaurant Ilge geführt hatte. Nach mehr als 40 Jahren Geschäftstätigkeit hätten sie nun einen ruhigeren Lebensabschnitt verdient, sagt der 68-jährige Hans Zellweger. Zusammen mit seiner Frau hat er sich in den Schönenbüel zurückgezogen. Langweilig wird es Zellwegers nicht werden; dafür haben sie zu viele Hobbies und Freizeitideen.

Das Hotel Sántis hat 11 Zimmer mit einmaligem Blick auf die Alpsteinkette. In den geräumigen Attikazimmern (bis drei Personen und mit Bad) fehlt nichts, das der Gast sich wünscht. Alle Zimmer sind mit Minibar, Farb-TV und Telefon sowie mit Dusche und WC ausgerüstet. Im neu erweiterten Speisesaal mit Wintergarten wird neben dem Frühstück jeden Abend ein gepflegtes Menu serviert. Im Untergeschoss des Hotels findet sich eine rustikale Bar. GL

«Schwanen» in Niederteufen neu als Pizzeria

Seit anfangs Jahr profitieren die Gäste von mazedonischer Gastfreundschaft und einer reichhaltigen Spezialitäten-Auswahl.

Der «Schwanen» an der Steinerstrasse in Niederteufen ist nach viermonatiger Schliessung wieder offen: Anfangs Januar eröffneten die beiden Mazedonier Hamlet Bizatoski und Jonuz Mirsolovski das heimelige Restaurant als Pizzeria. In gemütlicher Atmosphäre bietet Pizzaiolo Jonuz Mirsolovski diverse Vorspeisen, je 20 verschiedene Pizzen und Teigwaren-Spezialitäten – Spaghetti, Penne, Tortellini, Lasagne sowie Risotto und Gnocchi –, vier Fleischgerichte und eine reiche Auswahl an Desserts an. Sämtliche Speisen können auch in kleineren Portionen genossen werden. Zu einem Hit könnte die «Pizza über die Gasse» werden: Alle Pizzen werden innert zehn Minuten zubereitet und kosten einheitlich 10 Franken zum Mitnehmen. Auf der Weinkarte werden – neben einem reellen Hauswein – auserlesene Tropfen angeboten.

Mit dem «Schwanen» gibt es in Teufen mittlerweile drei Pizzerien. Entspricht dieses Angebot einem Bedürf-

nis? Der rege Gästeverkehr während der ersten Wochen hat gezeigt, dass gute italienische Spezialitäten und das entsprechende Ambiente durchaus gefragt sind. Der 28-jährige Hamlet Bizatoski ist zuversichtlich, mit seinem Angebot, der heimeligen Gaststube und dem idyllischen Sommer-Garten die Ansprüche von Jung und Alt erfüllen zu

können. Dabei dürfte der als «Toski» bekannt gewordene Mazedonier von seiner langjährigen Erfahrung in der Pizzakette «Mamamia» – zuletzt im «Alten Zoll» – profitieren. Gut möglich, dass aus dem sympathischen Hamlet Bizatoski bald ein «Pizza-Toski» wird... GL

Geöffnet: Mo–Fr 8–24 Uhr; Sa/So 11–24 Uhr.

Hamlet Bizatoski (links) und Jonuz Mirsolovski führen den «Schwanen» neu als Pizzeria.
Foto: GL

Vinzenz Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

HIGH ENERGY
HUBER

ST. LEONARDSTRASSE 31
9001 ST. GALLEN

TEL. 071-228 80 18
FAX 071-228 80 10

Für heimelige Wärme... ...Heizöl von Huber

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH - 9053 Teufen AR
Telefon 071/333 21 88

Den ganzen Februar
Hausgemachte
Leberknödel

Martina Marty
Urs Künzler

mode **W** weber

Wattwil · St. Margrethen

Widnau-Heerbrugg · St. Gallen · Wil

ROHNER AG

9053 Teufen Tel. 071 333 27 83

Spenglerei Sanitär
Blitzschutzanlagen

Aemisegger

Orient- + Spannteppich - Reinigung

9008 St. Gallen, Langgasse 1, Telefon 071/244 00 91

Das Mitglieder-Privatkonto:
Bezahlen Sie keine Kontospesen.

Wir machen den Weg frei

Warum Kontospesen bezahlen? Mit dem spesenfreien Mitglieder-Privatkonto profitieren Sie von diversen Dienstleistungen und Vorteilen. So wird zum Beispiel Ihr Zahlungsverkehr gebührenfrei erledigt. Und Sie erhalten die ec-Karte sowie die Raiffeisen-EUROCARD/MasterCard Silber oder Gold im ersten Jahr gratis. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wir beraten Sie gerne persönlich.

www.raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

An schönster Südlage
in Bühler AR

5 1/2-ZI-EINFAMILIENHÄUSER

- 5 Min. vom Bahnhof
- baubiologisch einwandfreie Materialien
- hochwärmedämmte Gebäudehülle
- mit Sitzplatz und Garten
- nach ihren Ausbauwünschen
- Bauland nach Wunsch im Baurecht
- auf Wunsch mit Garage

Schlüsselfertig ab Fr. 495 500.-

Auskunft erteilt:
Baugesellschaft Mempfel
9055 Bühler, Herr J. Widmer
Telefon 071 - 791 80 00

Erweiterung der Schreinerei Rothmund, Lustmühle

Die Brüder Markus, Thomas und Peter Rothmund haben ihren Betrieb durch einen Erweiterungsbau vergrössert.

Freude am gelungenen Erweiterungsbau (von links): Markus, Peter und Thomas Rothmund.

Fotos: GL

Die seit 30 Jahren in der Lustmühle domizillierte *Vinzenz Rothmund AG*, Schreinerei/Innenausbau, hat ihren Betrieb erweitert. Prekäre Platzverhältnisse, neue Maschinen und ein wachsendes Auftragsvolumen haben die Brüder *Markus* (Geschäftsführer), *Peter* (Chef Bau), und *Thomas Rothmund* (Chef Werkstatt) zu diesem Schritt gezwungen.

Der Erweiterungsbau gegen Nordwesten (Richtung Umfahrungsstrasse) fügt sich nahtlos an das bestehende Betriebsgebäude an der Lütisweesstrasse an. Die im August begonnenen Bauarbeiten sollen bis April 2000 abgeschlossen sein. Bis dann stehen dem innovativen Familienunternehmen zusätzlich 300 Quadratmeter auf zwei Etagen (bisher 600 m²) zur Verfügung. Im Un-

tergeschoss befindet sich ein grosszügiges *Massivbolzlager* und *Einstellplätze* für den Fahrzeugpark. Im Obergeschoss sind das *Büro* und der Aufenthalts-/Ausstellungsraum eingerichtet. Neu konnte ein betriebseigener *Spritz- und Lackierraum* realisiert werden; entsprechende Arbeiten wurden bislang auswärts vergeben.

Der Erweiterungsbau hat in den bestehenden Räumlichkeiten Platz geschaffen für einen modernen Maschinenpark, u.a. für eine neue Breitbandschleifmaschine. Die hellen Arbeitsplätze gestatten eine rationellere Produktion.

Die *Vinzenz Rothmund AG*, die neben den drei Rothmund-Brüdern vier Angestellte, davon drei Lehrlinge, beschäftigt, ist spezialisiert auf Um- und Neubauten, individuellen Küchenbau, Haus- und Zimmertüren, Einbauschränke, Möbel für Bad und Dusche, Garderoben, Tische und Spezialanfertigungen. GL

Neustart im Restaurant Winkelstein, Lustmühle

Yvonne und Urs Ehrismann haben das Gourmetlokal übernommen und wollen die Tradition des (Vor-)Vorgängers weiterpflegen.

Das Restaurant Winkelstein in der Lustmühle ist seit anfangs Jahr wieder offen: *Yvonne und Urs Ehrismann-Widmer* empfehlen sich für eine gepflegte, nicht alltägliche Küche und freuen sich, die Gäste in der gemütlich-rustikalen Atmosphäre des gediegenen Speiserestaurants verwöhnen zu dürfen. Das «Winkelstein» war während zwei Monaten geschlossen, weil die «Übergangswirtin» Daniela Rothmund von Mutterfreuden überrascht wurde.

Yvonne und Urs Ehrismann wollen die Gourmet-Tradition ihrer Vorgänger Markus Strässle und Lina Domenig (heute «Krone», Speicher) weiterpflegen. Der Horgener Koch Urs Ehrismann (33) hat sein Rüstzeug in verschiedenen Restaurants und Hotels – zuletzt als Küchenchef im «Schützen» in Steffisburg – erlernt. Die «Bernere» Servicefachfrau Yvonne Ehrismann (31) erwarb ihre Gastronomiekenntnisse in diversen Häusern, u.a. als Chef de Service.

Seit 1997 sind Yvonne und Urs Ehrismann verheiratet. Nun freuen sie sich auf ihre erste gemeinsame selbständige Tätigkeit. Wie die Besitzerin des «Winkelsteins», die angrenzende Paracelsus-Klinik, legen sie Wert auf eine gesunde, ausgeglichene Ernährung. «Bei uns kommen nur marktfrische Produkte auf

den Tisch. Auch Vegetarier finden eine grosse Auswahl an Speisen». Die vielfältige (und eigenwillige) Speisekarte bietet vom kleinen Imbiss bis zum exklusiven Degustationsmenu eine breite kulinarische Palette an. Dazu gehören ausserlesene Weine – auch im Offenausgang. (So und Mo geschlossen.) GL

Die neuen «Winkelstein»-Gastgeber Yvonne und Urs Ehrismann im gediegenen Speisesäli.

Foto: GL

Teufner Bilder aus dem 20. Jahrhundert

Heute: Max und Klara Schelbli, Spenglermeister im Schönenbüel.

Paul Studach senior war und bleibt ein guter Beobachter des Teufner Geschehens. Viele interessante Ereignisse hat er aufgezeichnet und zahlreiche Menschen und ihre Eigenheiten beschrieben. Nun stellt er der «Tüfner Poscht» seine Geschichten zur Verfügung. Die Redaktion wird von Zeit zu Zeit einige seiner Aufzeichnungen, etwas erweitert und mit passenden Bildern illustriert, den Lesern vorlegen. Vergangenes wird in Erinnerung gerufen und fast Vergessenes wieder hervorgeholt. Wir hoffen, damit den Leser/-innen Freude zu bereiten und sie zum Schmunzeln zu bringen.

Auf dem Dach der heutigen Bäckerei Manser repariert das Ehepaar Schelbli die Blechbahnen der Mansardkehle. Klara Schelbli wie gewohnt mit Rock und Spenglerschürze. Fotos: Klara Höhener-Schelbli

● PAUL STUDACH SENIOR

Schon vor hundert Jahren bestand an der alten Landstrasse, unterhalb des Zeughausplatzes, die Werkstatt des Flaschnermeisters Mösli, der anfangs der 20er Jahre verstarb. Seine Witwe vermietete die Werkstatt samt Wohnung an den zugezogenen **Max Schelbli**, der bisher, zusammen mit seinem Bruder, in Kradolf ein Spenglergeschäft betrieben hatte. Schelbli war ein sehr initiativer Mann, der den ansässigen Handwerkern das Leben nicht leicht machte. Weil er mit tiefen Preisen kalkulierte, konnte er ihnen manchen Arbeitsauftrag entreissen. Auch gegenüber der Hauseigentümerin Frau Mösli soll er sich etwas arrogant gezeigt haben, was zur Auflösung des Mietverhältnisses führte.

Der Neubau an der Haslenstrasse

Schelbli plante nun an der Haslenstrasse ein Wohnhaus mit Spenglerwerkstatt. Weiter westlich war 1924 just die Rotbachbrücke nach Haslen fertiggestellt worden («Tüfner Poscht» 4/1999) und Max Schelbli konnte das Holz für den Hausbau vom Abbruch des Lehrgerüsts übernehmen, was heute noch allgemein

bekannt ist. Im obersten Geschoss des neu erstellten Hauses, über dem Hausmeister, wohnte die Familie Jakob Schefer mit ihrem kleinen Sohn Köbi. Jakob Schefer war Büchsenmacher (Waffenmechaniker) im Zeughaus. Als 1927 dem Ehepaar Schelbli die Tochter Klara geboren wurde, soll der kleine Köbi das Ereignis wie folgt verkündet haben: Bei Schelblis sei ein Kindlein geboren worden und dabei habe der Storch Frau Schelbli so heftig ins Bein gepickt, dass Frau Schelbli einige Zeit im Bett bleiben müsse. Und so muss es wohl auch unser Chronist Paul Studach erfahren haben.

Der stolze Autobesitzer

Schon um 1930 besass Max Schelbli ein Automobil. Sein kleiner Wagen war mit einem Faltdach ausgerüstet, das vorne mit zwei Leinen, seitlich des Kühlers festgebunden wurde. Es war ein wunderschöner Anblick, wenn Schelbli und Gemahlin am Sonntag mit dem allseits glänzenden Auto eine Ausfahrt machten. Die Scheinwerfer, das seitlich angebrachte Signalhorn, der Kühler und die Türgriffe bestanden aus blankpoliertem Messing. Später schaffte sich der Spenglermeister einen grösseren Wagen an, einen offenen Fiat etwa Jahrgang 1930. Er unternahm nun vermehrt Ausflüge. Neben Frau und Tochter durfte auch der zukünftige Schwiegersohn mitreisen. Schelbli trug im offenen Cabriolet jeweils eine blaue Chauffeurmütze mit Lackschirm und der Wagen war beidseitig mit Schweizerfähnchen geschmückt.

Bei einer Passfahrt über den Klausen wurde Max Schelbli wegen seiner Aufmachung verspottet. Da aber Schelbli mit seinem Fiat die ganze Bergstrecke bis zur Passhöhe ohne jede Panne erreichte, während einige Spötter mit ihren Luxusautos wegen kochendem

Kühlerwasser auf der Strecke blieben, war der Triumph ungemein gross.

Max Schelbli, das Original

Unter anderen Anekdoten erzählt Paul Studach:

■ An einem sehr kalten Wintertag sollte Schelbli in der Neubrücke einen

Das 1924/25 erbaute Spenglergeschäft von Max Schelbli an der alten Haslenstrasse. Das Konstruktionsholz stammt vom Lehrgerüst der neuen Rotbachbrücke. Das Dach ist mit Blech gedeckt und der «Rundschildschirm» der Fassaden besteht ebenfalls aus gestanzten Blechtafeln. Im Vordergrund die Familie Schelbli mit Gehilfen.

Die stolzen Auto-
besitzer mit ihren
«Oldtimern», damals
nicht alltäglich.

Unten rechts: Im Watt
verkleidet die Firma
Schelbli den
geschweiften Quer-
giebel eines Neubaus.

eingefrorenen und gänzlich verstopften Abtrittablauf auftauen. Da es sich mit der Lötlampe nicht bewerkstelligen liess, entschloss er sich kurzerhand, sein vorrätiges Benzin ins Ablaufrohr zu schütten und anzuzünden. Dabei entzündeten sich die Benzindämpfe explosionsartig und die angefrorenen Fäkalien wurden dem hinunterguckenden Spenglermeister voll ins Gesicht geschleudert. Wie durch ein Wunder entstanden keine weiteren Schäden.

■ Anlässlich einer Fasnacht dekorierte der Harmoniewirt A. Brunswiler sein Lokal mit Papiergirlanden. Schelbli, als zufälliger Gast, kam auf die Idee, die Dekoration mit einem Zündholz auf ihre Brennbarkeit zu testen. Im gleichen Moment öffnete sich die Türe der Gaststube, was zur Entflammung der Girlanden und der Vorhänge führte. Als die Feuerwehr anrückte, war das Feuer zwar schon gelöscht, aber Schelbli wurde vom Gericht wegen fahrlässiger Brandstiftung und der Wirt wegen untauglicher Dekoration bestraft.

Der Familienbetrieb

Max Schelbli beschäftigte auch Gesellen und bildete Lehrlinge aus. Aber immer mehr bewältigte er die Arbeit allein mit der Hilfe und Unterstützung seiner tüchtigen Frau. Klara Schelbli stieg in Rock und grüner Spenglerschürze mit ihrem Mann auf jedes Dach und verrichtete alle Arbeiten, die ein Spengler zu tun hatte. Dank dieser billigen Mitarbeiterin konnte sich Meister Schelbli gut behaupten und wurde erst noch allgemein beachtet.

Wie damals vom Spenglermeister-Verband zu vernehmen war, kam bei jeder Zusammenkunft das Thema Schelbli zur Sprache, was oft nahezu die halbe Versammlungsdauer beanspruchte. Da Schelbli ein Aussenseiter war und sich nicht an Preisabsprachen hielt, wurde auch versucht, die Blechlie-

feranten für eine Liefersperre zu gewinnen. Dieser Wunsch konnte aber nicht erfüllt werden, da Schelbli finanziell besser stand als manches Verbandsmitglied.

Beim Hausbau für Lehrer Stadelmann am Lindenhügel fiel Spenglermeister Schelbli vom Baugerüst, das vom Zimmermeister R. erstellt worden war. Schelbli verunfallte schwer und konnte lange Zeit keiner Arbeit nachgehen. Da Schelbli behauptete, der Unfall sei wegen mangelhaftem Gerüstbau erfolgt, kam es zu einem langwierigen Prozess. Schelbli hatte, als Folge des Unfalls, in einer Hand alles Gefühl verloren, so dass es ihm möglich wurde, den glühenden LötKolben mit blosser Hand zu reinigen. Allfällige bei seiner Arbeit zuschauende Kunden versuchten dann manchmal unbedarft, ein eben bearbeitetes Stück Blech in die Hand zu nehmen und verbrannten sich dabei prompt die Finger, dies zur überschwenglichen Freude von Max Schelbli.

Nachdem Schelbli sein Geschäft abgegeben hatte, verpachtete er den Betrieb an Eugen Strübi und ab 1975 an die Gebrüder Rohner. Nach dem Tode von Max Schelbli am 28. Mai 1979 verkaufte seine Frau das Haus 1980 ihren Mietern.

Bearbeitet von Rosmarie Nüesch

winterthur

Ganz gleich ob Sieger, Verlierer
oder Zuschauer. Wir sind für Sie da.

Winterthur Versicherungen
Hauptagentur Teufen
Dorfstrasse 5, 9053 Teufen AR, Telefon 071 333 20 44
Peter Bernhardsgrütter
Jakob Weder
Niklaus Koller
Mark Bosshard, Büro Speicher

HAUS
PARZELLE 2256
16

An den Appenzeller Landarchitekt Eberhard Schiess

Lieber Herr Schiess

Nach Fertigstellung unseres so gemütlich gewordenen Holzhauses Stofelweid 16 sagen wir Ihnen sehr herzlichen Dank für Ihre kompetente Beratung, perfekte Planung und präzise Bauleitung.

Die Zeit des Bauens mit Ihnen hat uns Spass gemacht, insbesondere auch wegen Ihres hintergründigen und feinsinnigen Humors. Wir freuen uns sehr auf unser neues Zuhause.

Familie Dr. Braun-von Gladiss

MJ

**Moreira Juan
Bauunternehmung
Teufen**

Neu- und Umbauten
Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan
Postfach 41
9062 Lustmühle

Tel. 071 333 56 80
Natel 079 636 95 71
Fax 071 333 56 81

Appenzeller Bahne

An 365 Tagen für Sie da!

Von Zeitungen über Zigaretten bis hin zum Plüschtier erhalten Sie bei uns fast alles. Trinken Sie einen Kaffee an unserer Stehbar und lassen Sie sich von unserem kompetenten Team über die neuesten Bahnangebote informieren.

Öffnungszeiten

Montag-Freitag	06.30 – 12.00	13.15 – 19.00
Samstag	08.00 – 12.00	13.15 – 18.30
Sonntag	08.00 – 18.30	

Appenzeller Bahnen

9053 Teufen

Tel. 071 333 14 76 ♦ Fax 071 333 21 91

Internet: <http://www.appenzellerbahnen.ch>

Kompetenz in Energie

Für Ihre sichere
Energieversorgung

Info Line

0800 80 59 51

Ein Beitrag an die Umwelt

OekoStromInvest

Erweiterung der «Winterthur»-Hauptagentur Teufen

Neben Teufen, Bühler, Gais und Stein ist die Hauptagentur neu auch für die Gemeinden Speicher und Trogen zuständig.

Die seit Juli 1997 bestehende Hauptagentur Teufen der «Winterthur»-Versicherungen hat ihren Tätigkeitsbereich per 1. Januar 2000 erweitert: Die bisherige Agentur Speicher/Trogen wurde in die Teufner Hauptagentur integriert. Die Kundschaft dieser beiden Mittelländer Gemeinden wird neu von einem Ausenbüro in Speicher betreut, das vom Teufner *Mark Bosshard* geführt wird. Der bisherige Agenturleiter *Bernhard Kuratli* erfreut sich der Frischpensionierung.

Die «Winterthur»-Versicherungen sind seit vielen Jahren in Teufen vertreten. 1956 wurde die erste Agentur eröffnet. 1997 avancierte das Büro im Dorf 5 («Spar»-Markt) zur Hauptagentur, die neben Teufen auch die Gemeinden Bühler, Gais und Stein betreut. Die Leitung der Hauptagentur obliegt *Peter Bernhardsgrütter*. Mit ihm konnte 1999 auch Verkaufsberater *Köbi Weder* sein 20-Jahr-Jubiläum bei der «Winterthur» feiern. Dritter Mann im Bunde ist *Kläus Koller*, der seit 13 Jahren als Verkaufs-

berater tätig ist. Neu auf der Hauptagentur Teufen arbeiten seit April 1999 *Heidi Spiess*, Sekretariat, und seit August 1999 *Ramon Staub*, KV-Lehrling.

Die «Winterthur»-Hauptagentur Teufen empfiehlt sich nun für alle Mittelländer Gemeinden sowie für das hinterländische Stein mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot: Neben Perso-

nen-, Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicherungen bietet die Allbranchen-Versicherung auch Kranken- und Lebensversicherungen sowie das CS-Dienstleistungspaket an. Getreu dem Slogan «Winterthur» – stets in Ihrer Nähe» bleibe die Kundennähe gewährleistet, hält Agenturleiter *Peter Bernhardsgrütter* fest. GL

Das «Winterthur»-Team mit (von links) Ramon Staub, Kläus Koller, Peter Bernhardsgrütter, Köbi Weder, Heidi Spiess und Mark Bosshard.

Foto: GL

Appenzeller Bahnen: «Bahnshop» gut «angelaufen»

Gute Erfahrungen mit dem neuen, kundenorientierten Dienstleistungsbetrieb im umgestalteten Bahnhof Teufen.

Der anfangs Dezember 1999 eröffnete Bahnshop im neugestalteten Bahnhof Teufen wird erfreulich gut frequentiert. Wie Bahnhofsvorstand *Georges Winkelmann* auf Anfrage mitteilt, entspreche die gelungene Neuorganisation voll den Erwartungen. «Den Leuten gefällt der neue Bahnshop».

Auf den 1. Dezember 1999 wurden der Stationsbetrieb der Appenzeller Bahnen und der «Bahnshop» zu einem kundenorientierten Dienstleistungsbetrieb zusammengelegt. Ausflügler und Gäste finden am Bahnschalter ein umfassendes Angebot bezüglich des Bahnverkehrs; Tourismus-Informationen

sind im integrierten Büro des Verkehrsvereins Teufen erhältlich. Das Angebot des früheren Kiosks konnte massiv erweitert werden und bietet den Kunden in den neuen Räumlichkeiten eine Riesenauswahl von mehr als 1000 Artikeln an. Eine willkommene Bereicherung ist der «Kaffee-Corner». GL

Andrang am «Bahnshop»-Kiosk (links) und fachkundige Beratung am Bahnschalter. Foto: GL

**Soziale Dienste der Gemeinde Teufen
Beratungsstelle**

Wir suchen in Teufen

Wohnmöglichkeit für eine Frau

Gibt es eine Person, die ihren Lebensalltag mit einer etwa 50-jährigen Frau teilen möchte. Wir stellen uns eine gemeinsame Wohnung – Wohngemeinschaft – vor, bei der Kosten und Pflichten gemeinsam getragen werden. Eine gemeinsame Wohnung wäre evtl. schon vorhanden.

Entlastung für eine Familie mit einem behinderten Mädchen

Welche belastbare Person oder Familie kann ein 11-jähriges behindertes Mädchen einzelne Tage/Nächte, an Wochenenden oder in den Ferien bei sich aufnehmen. Die Familie des behinderten Mädchens braucht nach Jahren intensiver Betreuung Entlastung und auch Zeit für die anderen Kinder. Diese Aufgabe erfordert neben Begleitung, Betreuung und Beaufsichtigung, viel Einfühlungsvermögen für die Situation des Mädchens. Eine Entschädigung wird vereinbart.

Auskunft erteilt die Sozialberaterin B. Steiner Hunziker, Telefon 335 00 51

Für gemütliche Stunden
in die

Frohe Aussicht

Familie Erika und Walter Bösch-Lutz
Telefon 333 14 49

Familie mit 3-jährigem Kind sucht in
Teufen/Niederteufen

3-5-Zimmer-Wohnung oder Haus

(möbliert oder nicht, während Umbau)

von März bis Dezember 2000.

Fam. Witschi 071 333 11 20

An zentraler Lage in Teufen AR (Nähe Bahnhof) vermieten wir
per sofort gut erschlossene

Lagerräumlichkeiten

Eine Zufahrt mit Rampe sowie Parkplätze sind vorhanden.

Bei Fragen oder für eine Besichtigung melden Sie sich bei
Frau M. Müller. Tel. 071/841 02 80

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St. Gallen
Telefon 071 222 14 14

Neu: Gas-Depot

Oskar Fässler AG

Hauptstrasse 15
9053 Teufen
Telefon 333 14 91

Propangas – zum Grillieren, Kochen, Heizen, Kühlen, Beleuchten, Wärmen

Propangas – im Garten, im Haushalt, auf der Baustelle, im Camping, im Gewerbe

Gas ist eine ideale Energie!

RENAULT

GARAGE

GMEINER

Renaultvertretung Tel. 071 - 367 12 05 · Fax 071 - 367 21 05
9063 Stein AR

Restaurant Schönenbühl Teufen

Freitagabend,
10. März 2000

Gemütliches Kafichränzli

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Familie Ruedi und Frieda Preisig
9053 Teufen, Telefon 071 333 11 22

Heiri Aerne: Ein ganz spezieller «Tüfner Chopf»

Er verbrachte einen Grossteil seines Lebens in Heimen der Waldheim-Stiftung. Heute fühlt er sich im Altersheim Bächli zuhause.

Heiri Aerne mit einem seiner selbst gemalten Bilder.

Foto: GL

● ARMIN HOFSTETTER

Heiri Aerne, Bürger von Ebnat-Kappel, hat am 24. Februar 1926 als einziges Kind in eine Kaminfegerfamilie das Licht der Welt erblickt, und zwar in Nesslau im Toggenburg. Schon in der Primarschule zeigte sich rasch, dass der junge Heiri Aerne epileptisch war. Darum verbrachte er dreissig Jahre im Gründerhaus der Waldheim-Stiftung in Rehetobel, wo er den andern Insassen, in der Küche und beim Waschen half (helfen ist ein Schlüsselwort).

Der Versuch, das Plattenlegen zu lernen, blieb ohne Erfolg. Das hinderte

Heiri Aerne nicht, Bauern beim Heuen, Emden, «Pschötte», Misten und Holzen zu helfen. Deshalb wäre Landwirt sein Traumberuf gewesen, aber er war leider allzu streng. Der junge Heiri wusste immer genau, was getan werden musste. Aus dem Buben für alle Jahreszeiten entwickelte sich der Mann für alle Jahreszeiten, der schon im Gründerhaus, später im Eben-Ezer-Heim die andern Pensionäre pflegte und wickelte.

Heute, im Altersheim Bächli, wohin er im Herbst 1998 kam, kann man ihn vor den Mahlzeiten beim Tischen treffen. Er ist das Gegenteil jenes Typen, der sagt «Arbeiten ist schön, ich könnte

stundenlang zusehen»... Am Anfang hatte er zwar Heimweh nach dem Eben-Ezer, aber unterdessen fühlt er sich daheim, sie hätten es lustig miteinander.

Hobbies

Er wanderte seit frühester Jugend, seine Lieblingsstrecken in seiner Teufner Zeit waren die Eggen, entweder war das Ziel St.Gallen oder Speicher. Jetzt geht es aus Sicherheitsgründen nicht mehr.

Das zweite Hobby oder etwas mehr ist das Malen. Grundlage seiner Bilder ist die Welt in seinem Kopf, die Phantasien. Nicht umsonst strahlt auf allen die Sonne. Es sind Mikro-Welten ohne Leerräume und ohne Unten und Oben, alles verbindet sich mit allem. Er macht sie mit Farb- und Filzstift und Wasserfarben in zarten Pastellönen. Er hat in zwei Ausstellungen mitgewirkt, die erste im Waaghaus St.Gallen, wo er alle Bilder verkaufte, die zweite in der hiesigen Hechtremise, wo er sechs Bilder verkaufte. Vom dritten Hobby ist am Schluss die Rede.

Man kennt ihn

Er ging auf die Leute zu, die Kinder grüssten ihn als «Heiri», was ihn nicht störte. Als Protestant war er an einem katholischen Pfarrefest im Stofel anzutreffen. Gross gesagt «Ökumene im Alltag». Er zeichnet sich durch eine tiefsitzende Lässigkeit aus, die ihm das Leben leicht macht. Er ist zufrieden mit sich und der Welt, weil man ihn brauchen kann.

Geistig-innere Seiten

Es ist das Urvertrauen auf Gott, das ihm seine Lässigkeit verleiht. Sein Lieblingsgebet heisst «Lieber Gott, hilf mir, dass ich diese Arbeit gut mache». Er ist ein Macher, der den Nächsten liebt.

Zum Schluss des Gesprächs brachte er noch ein Ständchen auf der Mundharmonika. Dieser Heiri ist nicht was Hans.

Steckbrief:

Name: Heiri Aerne

Geburtsdatum: 24. Februar 1926

Sternzeichen: Fische

Hobbies: Malen und «Mulörgele»

Neunundvierziger amüsierten sich am 4. Jahrgängertreffen

38 Teufnerinnen und Teufner des Jahrgangs 1949 fanden sich Mitte November zum 4. Jahrgängertreffen in Teufen ein. Bei einem gemeinsamen Abendessen im «Hirschen»-Saal wurden die Geselligkeit gepflegt und alte Erinnerungen ausgetauscht. Die Jahrgänger kamen aus der ganzen Schweiz, einige auch aus dem Ausland (Schweden und Kanada). Dem Organisationsteam mit Georges Winkelmann, Ernst Höhener, Röbi Zimmermann und Silvia Preisig-Baumann ist es einmal mehr gelungen, einen gemütlichen Anlass zu gestalten. Auch Conferencier Hampi Krüsi und die «Hirschen»-Küche leisteten einen wesentlichen Beitrag zum frohen Beisammensein. – Vor dem Nachtessen stellten sich die junggebliebenen Neunundvierziger zum Gruppenbild. *GL*

Ehrungen bei der Harmoniemusik Teufen

Neben rassischer Unterhaltung und gepflegter Blasmusik standen Ehrungen im Mittelpunkt der Unterhaltungsanlässe der Harmonie-Musik Teufen. Max Graf, seit 1968 Mitglied und während 27 Jahren (bis März 1999) Präsident des Korps, wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Die Ehrenmitgliedschaft verdiente sich die Paten und Stifter der neuen Vereinsfahne, Maggie und Peter Gähler. Für 35-jährige Vereinsmitgliedschaft wurden Ernst Preisig (Tenor) und Manfred Hasler (Kesselpauke) zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Ehrungen wurden durch die neue Präsidentin Marianna Züst vorgenommen. – Infolge Abwesenheit fehlt auf dem Bild die ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannte Martina Nef, die seit 18 Jahren aktiv in der «Harmonie» mitwirkt und im Vorstand als Archivarin tätig ist. *GL*

Aktive Junioren des FC Teufen

Keine Winterpause für den FC Teufen: Im Januar trugen je 14 C- und B-Junioren Teams das traditionelle Hallenturnier des FC Teufen in der Landhaussporthalle aus. Der FC Bütschwil gewann verdientermassen das sonntägliche B-Turnier, während der FC Romanshorn glücklicher Sieger der Trophäe bei den Jüngeren wurde. Die Teams des Gastgebers vermochten nicht in die Entscheidung einzugreifen.

Die nächsten Turniere des FC Teufen finden am 12. Februar (A-Junioren, 13. Februar (Aktive 3./4.-Liga) sowie für die Piccolos (E- und D-Junioren) am 25./26. Februar ebenfalls in der über eine ideale Infrastruktur verfügenden Landhaussporthalle in Teufen statt. – Unser Bild zeigt ein imposantes Gruppenfoto der Teufner Junioren mit Betreuern und Sponsoren. *Foto: zVg.*

Originelles Weihnachtsspiel unter freiem Sternenhimmel

Zahlreiche Teufner Schulklassen feierten die Weihnachtszeit mit liebevoll inszenierten Theateraufführungen. Das wohl originellste Weihnachtsspiel fand unter freiem Himmel statt. Die Kinder der Teufner Aussenschulen Tobel, Gählern und Bleichi sowie des Kindergartens Lortanne pilgerten vom Schulhaus Bleichi zum Dorfplatz von Nazareth, einem abgelegenen Stall in der Beckenmühle. Die «biblisch» gekleideten Kinder wurden nicht nur von über 100 Eltern und Angehörigen begleitet: Ein Esel liess Maria auf ihrem beschwerlichen Weg reiten, der Herold kam hoch zu Ross und der Hirtenhund trieb die Schafe zusammen. Zum Abschluss des wirklichkeitsnahen Weihnachtsspiels sangen alle vor dem mit Laternen erleuchteten Stall das Lied «Stille Nacht».

GL

Alte Tradition neu belebt: Sternsingen in Teufen

Auf Anregung des katholischen Seelsorgers Pater Bruno Fürer hat Katechetin Marianne Krummenacher zur Dreikönigszeit die hierzulande bis in die dreissiger Jahre gepflegte Tradition des Sternsingers wieder aufleben lassen. 20 Fünft- und Sechstklässler aus Teufen und Niederteufen, die Ende Mai gefirmt werden, waren als Sternträger, Könige und Begleiter unterwegs. Sie zogen von Haus zu Haus und erfreuten die Bewohner mit ihren gepflegten Lied- und Textvorträgen. Unter dem Motto «Damit Kinder leben können» sammelten sie milde Gaben. Die so zusammen getragenen Mittel kommen notleidenden Kindern in Mexiko zugute. Das Sternsingen der Katholischen Pfarrei Teufen-Bühler ist auf ein erfreuliches Echo gestossen und hat – wie unser Bild zeigt – auch das winterliche Landschaftsbild bereichert.

GL

Teufner Gastbetriebe luden zum Neujahrsapéro ein

Grossen Anklang gefunden haben die erstmals durchgeführten «Begrüssungsapéros 2000» einiger Restaurants. Folgende Teufner Mitgliederrestaurants der «Gastro Appenzeller Mittelland» hatten anfangs Januar zu einem gemütlichen Neujahrsapéro eingeladen: das «Schönenbühl» zum Käse essen und Trinken, die «Waldegg» zu Glühwein und Chäsflade, die «Blume» zu einem Glas Weisswein oder Apéro mit Bruschetta, die «Linde» zu Rauchlachs, der «Ochsen» zu Cüpli und Appenzeller Lachsbrötli sowie die «Frobe Aussicht» zu Raclette und Wein. Wie gemütlich es beim Neujahrsapéro zugehen konnte, zeigt unser Bild vom «Schönenbühl». Die Idee der Gastbetriebe verdient Anerkennung – und hoffentlich eine lange Tradition...

GL

Maurer-/Holzbau-Team

beratet und erstellt für Sie sauber, günstig und zuverlässig sämtliche Um- und Neubauten.

Holzbau Martin Lindenmann
079/355 85 54

Maurer Renato Berner
9062 Lustmühle 079/209 96 48

Gibt es ihn noch, den Arbeitgeber für den **Mitmenschlichkeit, Ehrlichkeit und Pflichtbewusstsein** keine leeren Schlagworte sind?

Als ehemalige Klinikchauffeuse und Patientenbetreuerin mit guten Englischkenntnissen suche ich immer morgens ca. 3 Std. eine neue von menschlicher Wärme geprägte Tätigkeit, die mich genauso wie das neue Jahrtausend herausfordert, und mich aufbrechen lässt zu neuen Ufern. **Interessiert?** Dann rufen Sie mich bitte an.
Monika Baumgartner **Tel. 071 288 33 58**

RENAULT

Nutzfahrzeuge

Chrysler

Jeep

THERE'S ONLY ONE

Der offizielle Chrysler - Jeep - und Renault - Partner für Ihre Region!

- **Reparaturen:** Spenglerei - Malerei - Dieselservice
- **Beratung:** Elektronik - Klimaanlage
Alarmanlagen - Telefon - Navigationssysteme
- **Verkauf:** Eintausch - Leasing - Teilzahlung

Sammelplatz-Garage AG

9050 Appenzell - Telefon 787 36 36

stardecor Vorhänge

Vorhangstoffe
Bastelstoffe
Stoffresten
aller Art
Bettwäsche

Geöffnet:
Montag, Mittwoch
und Freitag
von 13.30 bis 17 Uhr

Zeughausstrasse 13
9053 Teufen
Tel. 071 335 70 40
Fax 071 335 70 50
www.stardecor.ch
office@stardecor.ch

stardecor ag

Heimtextilien

LA DOLCE VITA

Miteinander ins dritte Millennium

Am 1. Januar 2000 konnten wir unser 2-jähriges Bestehen feiern. Gewiss, wir sind noch ein sehr junges Unternehmen. Doch dank Ihnen dürfen wir heute auf zwei erfolgreiche Jahre zurückblicken. Unser tägliches Bestreben, Ihnen liebe Gäste, stets das Beste aus der reichhaltigen Auswahl der italienischen Küche anzubieten und die Gerichte in einer gediegenen Atmosphäre und hervorragender Qualität zu servieren, ist durch Ihr immer wieder bewiesenes Vertrauen belohnt worden und hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Für dieses Vertrauen und Ihre Treue wollen wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Zusammen mit Ihnen wollen wir dieses dritte Jahrtausend angehen. Unsere Vorsätze sind für das Millennium dieselben geblieben: Ihnen liebe Gäste, die italienische Küche in altbewährter Weise schmackhaft zu machen; denn, und wir sind überzeugt, dass Sie mit uns einig gehen: **Ein gutes, schmackhaftes Essen wird auch in diesem Jahrtausend etwas vom Schönsten sein, dass uns das Leben bietet.**

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg für das neue Jahr und das uns bevorstehende Jahrtausend. Wir schätzen es sehr, dieses mit Ihnen beginnen zu dürfen und wünschen Ihnen weiterhin... «buon appetito!».

Ristorante La Dolce Vita

Familie Ruocci

Hauptstr. 21

9053 Teufen

Tel. 071/333 15 17

Fax 071/333 24 28

Reto Wild: Heilkräuter und Gewürze aus aller Welt

Der 56-jährige Teufner Kaufmann führt seit 1992 die Firma Dixa AG, Heilkräuter und Gewürze engros, in St. Gallen-Bruggen.

Reto Wild mit dem Modell eines alten Segelschiffes, das früher Gewürze und Kräuter in die westliche Welt transportierte.
Foto: GL

Seit 33 Jahren hat sich der Teufner Reto Wild dem Handel und der Verarbeitung von Heilkräutern und Gewürzen aus aller Welt verschrieben. Der 56-jährige Kaufmann leitet die St. Galler Firma Dixa in Bruggen, die 66 Mitarbeiter/-innen beschäftigt und 1998/99 einen Umsatz von 14 Mio. Franken erzielte. Privat ist Reto Wild ein leidenschaftlicher Pferdeliebhaber.

● GÄBI LUTZ

Was vor bald 100 Jahren als kleiner Kräuterhandel in Wolfhalden begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem modernen Fabrikations- und Produktionsbetrieb für Heilkräuter, Gewürze und Trockengemüse entwickelt: Seit 1933 ist die *Firma Dixa AG, Heilkräuter und Gewürze engros*, im altherwürdigen Backstein-Fabrikgebäude an der Stationsstrasse 39 A in St. Gallen-Bruggen domiziliert. Das 1916 durch einen Schwager namens *Dix* des Grossvaters des heutigen Besitzers gegründete Unternehmen wurde 1931 zur AG und durch *David Eduard Wild* übernommen. 1967 trat dessen Sohn *Reto Wild* in den Betrieb ein, dessen gesamtes Aktienkapital er 1992 übernahm.

Teufner Unternehmer auswärts

In dieser Serie porträtiert die «Tüfner Poscht» Unternehmer, die in Teufen leben (und Steuern zahlen), aber ausserhalb unserer Gemeinde wirken.

Der nächste Beitrag ist *Niklaus Rüttsche, Niederteufen*, gewidmet, Inhaber der *St. Galler Schlosserei Stöckle AG* mit Filiale in Niederteufen.

Reto Wild wurde 1943 in St. Gallen geboren. Drei Monate später übersiedelte seine Familie nach Niederteufen, wo er «Im Grund» aufwuchs. Nach dem Besuch der Primarschule in Niederteufen und Blatten und der Sek im Dorf erwarb er an der Kanti Trogen das Handelsdiplom. Es folgte ein zweijähriger USA-Aufenthalt, bevor er in den väterlichen Betrieb eintrat. 1979 heiratete er *Katrin Brenner* und bezog sein heutiges Zuhause am Schlipfweg 1.

Heilkräuter und Gewürze sind seit 33 Jahren das «tägliche Brot» des Teufner Unternehmers. Sein Erfolgsrezept liegt im Qualitätsbewusstsein: «Wir wollen durch analysierte Produkte jederzeit die Versorgung unserer Kunden in der richtigen Verarbeitungsform und Qualität gewährleisten», betont Reto Wild. Heilkräuter und Tee (Pfefferminz, Lindenblüten, Faulbaumrinde, Sennesblätter, Heilkräuter-Teemischungen usw.) werden an Apotheken, Drogerien, Reformhäuser und Extrakt- und Pharmahersteller geliefert. Die restlichen 45 Prozent der Produktion – Gewürze und Trockengemüse (Peterli, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch) – gehen an die Le-

bensmittelindustrie. Seit der Übernahme der Firma Extracta AG (1997) stellt die Dixa AG auch Tabletten und Dragées im Lohnauftrag her.

Die Rohstoffe kommen aus aller Welt. Reto Wild und seine Frau besuchen Produzenten in Indien, Sri Lanka, Indonesien und Südamerika. In St. Gallen werden diese wertvollen Stoffe veredelt. Für Reinigung, Schneiden, Mahlen, Mischen und Destillieren stehen modernste Maschinen und Abfüllanlagen zur Verfügung. Die nostalgisch anmutende Fabrik in Bruggen wurde im Laufe der Jahre kontinuierlich den neuzeitlichen Ansprüchen angepasst. Neben der leistungsfähigen Administration wird ein grosses Lager mit 800–1200 Tonnen Rohwaren unterhalten. Ende der neunziger Jahre konnten eine neue Entkeimungsanlage sowie moderne Labor- und Speditionsräumlichkeiten realisiert werden. 1999 eröffnete das ständig wachsende Unternehmen ein neues Lager in Tübach. Weitere Investitionen sind geplant.

Ist «Dixa» die einzige «Würze» im Leben des Reto Wild? Der frühere aktive Springreiter winkt ab. Zusammen mit seiner Frau ist er in der Freizeit ein leidenschaftlicher Pferdenarr. Täglich trifft man ihn in seinem Stall in Arnegg, wo er seinen holländischen Halbblut-Wal-lach «Klipper» und die belgische Halbblut-Stute «Jivana» pflegt und ausreitet. Ruhe und Entspannung findet Reto Wild auch in seinem gepflegten Eigenheim am Schlipfweg 1, wo der neue Wintergarten oft bis spät in die Nacht hinein erleuchtet ist. Trotz ausgedehnter Reisen in alle Welt fühlt er sich in Teufen wohl und zuhause.

Steckbrief:

Name: **Reto Wild-Brenner**

Geburtsdatum: **10. Juli 1943**

Hobby: **Reiten (zwei Pferde in Arnegg)**

Lieblingslektüre: **Fachliteratur (Kräuterfach/Betriebswirtschaft)**

Lieblingessen: **«Don Rico» im «Sternen», Niederteufen**

Lieblingsgetränk: **Rotwein**

Was würden Sie auf die einsame Insel mitnehmen? **Eine Werkzeugkiste**

Verheerende Waldschäden rund um Teufen

Der Sturm «Lothar» hat auf unserem Gemeindegebiet Schäden in der Grössenordnung von zwei Jahresnutzungen angerichtet.

Der Sturm «Lothar» vom Stefanstag, 26. Dezember 1999, hat auch in den Wäldern des Forstreviers Teufen-Speicher massive Schäden in der Grössenordnung von etwa zwei Jahresnutzungen angerichtet. Im Teufner Gemeindewald wurden rund 2'000 m³ Holz geworfen; für die Gemeinde Speicher beträgt die Schadholzmenge etwa 500 m³.

Die Schwerpunkte der Sturmschäden liegen in den Gebieten Frölichsegg, Steinegg und Birt.

Die Aufarbeitung der Windwurf- fläche in der Frölichsegg konnte wegen belegter Lagerplätze erst beginnen, als das Schneebruchholz vom November 1999 abgeführt wurde. Die Strasse «Schäflisegg»-«Jägerei» ist nach längerer Zeit wieder offen. Die Ausführung der Holzernarbeiten wurde einer bewähr-

ten Forstunternehmung übertragen. Im Privatwald des Reviers beträgt der Sturmholzanfall nach ersten Schätzungen etwa 1'000 m³.

Weil der Holzmarkt Mengen dieser Grössenordnung nur gestaffelt aufnehmen kann, muss sich die Aufarbeitung des Sturmholzes nach der Kapazität der Verarbeiter richten. Der regionale Hauptabnehmer von Holz aus den öffentlichen Waldungen des Forstreviers

Gefahrenzone Wald

Der Forstbetrieb warnt eindringlich vor den grossen Gefahren, denen sich Waldbesucher beim Betreten nicht geräumter Windwurf- flächen aussetzen. Die ineinander verkeilten oder schief stehenden Bäume können sich unvermittelt bewegen und so zu schweren Unfällen führen.

Teufen-Speicher ist in der Lage, einen grossen Teil des Holzanfalls zu übernehmen. Bäume, welche schräg stehen, Sturmflächen in Muldenlagen oder Holz an Nordhängen sowie mitsamt dem Wurzelstock geworfene Bäume werden vorerst so belassen und erst im kommenden Herbst aufgerüstet.

Schadenflächen an abgelegenen Orten werden aus Kosten- und ökologischen Gründen bewusst nicht aufgeräumt, sondern der Natur und deren Prozessen überlassen. Nicht mehr sägefähiges Holz wird im Wald verbleiben. Einzelne, auf grösserer Höhe abgebrochene Bäume werden dem Specht zur Verfügung gestellt. Naturereignisse dieser Grössenordnung haben nicht nur eine negative Seite, sondern bedeuten immer auch eine Chance für das Zulassen von mehr Natur im Wald.

Der Forstbetrieb ist Ansprechpartner für betroffene Privatwaldbesitzer und kann bezüglich dem generellen Vorgehen, bei der Aufarbeitung, bei der Vermittlung von Arbeitskräften und beim Verkauf des Holzes im Rahmen des Möglichen zur Beratung oder zur Unterstützung beigezogen werden. Revierförster Thomas Wenk ist unter der Telefon 333 35 65 erreichbar. *gk.*

Ein Bild der Verwüstung: «Lothar dezimierte den Forstbestand vor allem im Gebiet «Frölichsegg». Foto: GL

Hans Schiess
Bedachungen AG

9053 Teufen
Tel. 071 333 21 22 Fax 071 333 57 22

- ▲ Steil- und Flachdächer
- ▲ Fassaden
- ▲ Gerüste
- ▲ Isolationen

Antonio Greco

Keramische
Wand- und Bodenbeläge

Vorderhausstrasse 5
9053 Teufen
Tel. 071/333 33 39
Fax 071/333 45 10

Ausstellungsraum an der Alten Haslenstrasse 6-8

Teufner Fasnacht: «Affe-Theater» – «Uf de Gass»

Anfangs März finden in Teufen wieder die närrischen Tage statt. – Im Zeughaus wird zum 2. Maskenball geladen.

Unter dem Motto «Uf de Gass!» findet am Samstag, 4. März, der 2. Maskenball im Zeughaus statt. Die organisierenden Vereine – Fitness Damen und Herren des TVT, 3. Zug der Feuerwehr, Männerchor Tobel Teufen, Frauenturnverein, Harmoniemusik und das OK des Kindermaskenballs – freuen sich auch dieses Jahr auf einen originellen Ball im alten Zeughaus. Einige Gewerbebetriebe von Teufen dekorieren ihre Schaufenster wiederum nach diesem Motto. Die ver-

Die Teufner Guggenmusik «Südwörscht» bereichert auch die diesjährige Fasnacht. Archivbild: zVg.

schiedenen Beizli und Bars bieten jedem Besucher das Gewünschte: «Ramba Zamba» in der Hurrigan-Bar oder ein eher ruhiger Platz in der Weinstube.

«Affe-Theater» ist das Motto der Guggenmusik «Tüüfner Südwörscht». Lassen auch Sie sich von fremdartigen Tönen, Farben, Blätterrascheln und einer speziellen Atmosphäre berauschen. Tauchen Sie ab in die unergründlichen Tiefen des Urwalds und lassen Sie sich vom «Affe-Theater» anstecken. Heisse Rhythmen und Althergebrachtes vermischen sich zum Dschungel-sound. Ein absoluter Höhepunkt wird der Fasnachtsumzug durchs Dorf sowie der Maskenball im Zeughaus am 4. März sein. Wie schon am Jubiläumsumzug 1998 spielt eine echte Luzerner Guggenmusik, die «Chottlebotzer», mit.

An alle Wirte in Teufen: Die «Südwörscht»-Beizenbummel führen alljährlich in die meisten Restaurants des Dorfes. Lassen Sie unseren Besuch für Ihre Gäste zum Höhepunkt werden. Wün-

Fasnachtskalender

Donnerstag, 2. März, Schmutziger Donnerstag: Morgenstreich im Dorf; Freitag 3. März: Beizenbummel; Samstag 4. März: Fasnachtsumzug durchs Dorf mit den Chottlebotzer Lozärn; Kinderball und am Abend der grosse Maskenball im alten Zeughaus; Montag, 6. März: Beizenbummel; Mittwoch, 8. März: Auftritte im Heim Eben-Ezer, HPS und Altersheimen; Freitag, 9. März: Beizenbummel, anschliessend Auftritt am Maskenball in Bühler; Samstag, 10. März: Kinderfasnachtsumzug in Bühler; Sonntag, 11. März: Guggetröffe in Herisau, am Abend Funke bei Familie Schiess.

schen Sie unseren Auftritt an einem speziellen Datum (Kafichränzli, Geburtstagsfeier, Stammrunde usw.), lassen Sie es uns wissen, wir werden den Abend dementsprechend planen. Anmeldung für Beizenbummel bei Lilo Bieri (333 17 02) oder Anita Heierli (333 16 42). pd.

St. Otmar lädt alle Teufner Handball-Fans ein

Handballbegeisterte Teufner/-innen geniessen freien Eintritt zum Meisterschaftsspiel St. Otmar-TV Suhr am 26. März 2000.

Am 6. Februar startet der Drittplazierte Nationalliga-A-Klub St. Otmar (Herren) in die Finalrunde. Zum Spitzenkampf gegen Schweizer Meister TV Suhr am Sonntag, 26. März (17.30 Uhr), in der Kreuzbleiche-Halle laden die Otmar-Verantwortlichen alle Handball-Fans von Teufen zu einem Gratis-Eintritt ein. Ermöglicht wurde dieses Angebot durch den Präsidenten des Gesamtvereins St. Otmar, René Rieker, der im Jonenwatt eine Zahnarztpraxis führt. Interessierte Match-Besucher/-innen können ihre Eintrittsberechtigung bis am 17. März im Gemeindehaus Teufen (Büro Einwohnerkontrolle) abholen.

Es ist zur schönen Tradition geworden, dass der Handball-Klub TSV St. Otmar gelegentlich Gemeinden der Agglomeration St. Gallen zu einem Gratis-Besuch eines Matches in der Kreuzbleiche einlädt. Mit Teufen ist erstmals eine Appenzeller Gemeinde zu Gast.

Handballbegeisterte und die Behörde von Teufen freuen sich auf einen star-

ken Auftritt in St. Gallen. Am Sonntag, 26. März, wird die Guggenmusik «Tüüfner Südwörscht» bereits um 17 Uhr vor der Sporthalle Kreuzbleiche und später während der Pause auf das spannende Spiel einstimmen. Im Zeichen freundschaftlicher Beziehungen wird eine Delegation des Gemeinderates am Spitzenspiel anwesend sein. In der Pause

wird dem Gemeindepräsidenten ein begehrter St.-Otmar-Wimpel überreicht.

Spieler und Funktionäre des St. Galler Traditionsclubs freuen sich auf eine rege und lautstarke Präsenz der Teufner Fans am Spitzenspiel der Finalrunde. Der Schweizer Vize-Meister verdient die engagierte Unterstützung aller eingeladenen Teufnerinnen und Teufner! GL

Spannende Szenen erwarten die Teufner Fans am Spitzenspiel TSV St. Otmar-TV Suhr. Foto: zVg.

Gratulationen im Februar

Am 3. Februar gratulieren wir *Lilli Jäger-Züger* zu ihrem 80. Geburtstag. Aufgewachsen im Glarnerland, möchte sie auch heute nicht an einem Ort leben, wo man keine Berge sieht. Am Seminar Kreuzlingen erwarb sie ihre Ausbildung zur Lehrerin. Hier lernte sie Alfred Jäger, ihren späteren Ehemann, kennen. Nach ihrer Heirat im Jahre 1944 lebten sie vorerst in Urnäsch. 1956 zog die Familie nach Teufen, wo ihre Kinder, eine Tochter und zwei Söhne, aufwuchsen. Neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau und Mutter hat die Jubilarin zahlreiche Kinder in die Grundlagen der Musik eingeführt und anderen bei Schulschwierigkeiten geholfen; auch hat sie immer wieder Aufgaben im sozialen Bereich übernommen, so unter anderem in der Ausserrhodischen Frauenzentrale, deren Ehrenmitglied sie ist. In den sechziger Jahren, als Lehrermangel herrschte, kehrte sie mit grosser Freude nochmals in ihren Beruf zurück. Während zehn Jahren unterrichtete sie im Blattenschulhaus und später in Niederteufen Unterstufenschüler. Heute lebt das Ehepaar im kleinen gemütlichen Haus an der Steinerstrasse, wo häufig ihre Enkel ein- und ausgehen, und nimmt mit Interesse wahr, was in der engeren und weiteren Welt geschieht.

Sicher vielen Teufnerinnen bekannt ist *Esther Risler-Gasser*. Sie feiert am 6. Februar ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin lebt seit 1951 in Teufen und fühlt sich hier sehr wohl. Freude am Kontakt mit Mitmenschen und sinnvolle Betätigungen sind ihre Lebensaufgabe. 1969 gründete Frau Risler das Altersturnen. Auf kantonaler wie auch auf Gemeindeebene war sie als technische Leiterin tätig. Zu ihren Aufgaben gehörte auch die Durchführung kantonaler Kurse. Unter dem Patronat des Frauenvereins hat sie massgeblich mitgeholfen, die Betagtenhilfe, heute Spitex, aufzubauen. Eine weitere sinnvolle Aufgabe stellte sich ihr, als sie vor fünf Jahren die Seniorenwandergruppe ins Leben rief. Zusammen mit fünf weiteren Mitgliedern ist sie auch heute aktiv in der Organisation mit dabei.

Am 12. Februar gratulieren wir *Margaretha Pischba-Leuenberger* zu ihrem 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist in Basel geboren und lebte als gelernte Modistin 32 Jahre in Win-

terthur. Dort heiratete sie und wurde Mutter einer Tochter. Seit zwei Jahren wohnt die Jubilarin in Teufen, da ihre Tochter mit Familie hier ansässig ist. Frau Pischba ist vielseitig interessiert. Zurzeit liest sie am liebsten. Sehr gerne löst sie Kreuzworträtsel, um geistig beweglich zu bleiben. Für ihr körperliches Wohl besucht die zweifache Grossmutter das Altersturnen.

Frieda Bischof-Bosbard feiert am 14. Februar im Altersheim Bächli ihren 85. Geburtstag. Sie ist in Speicher aufgewachsen. In St. Gallen liess sie sich an der Frauenarbeitschule zur Arbeitslehrerin ausbilden. In Grub fand sie ihre erste Anstellung. Dort heiratete sie 1939 und wurde Mutter von sechs Kindern, drei Mädchen und drei Buben. Seit über 35 Jahren lebt die Jubilarin in Teufen, wo sie früher im Frauenverein tätig war und sehr gerne im Kirchenchor Teufen gesungen hat.

Spenglermeister *Walter Schmid-Kleininger* gratulieren wir am 29. Februar zu seinem 92. Geburtstag. Zusammen mit einem Bruder ist er in

Urnäsch aufgewachsen. Die Lehre zum Spengler absolvierte er bei Lehrmeister Guler in Teufen. Diesen Betrieb konnte Walter Schmid 1937 übernehmen. Im selben Jahr heiratete er. 63 Jahre lebte das Ehepaar Schmid im eigenen Haus in Teufen. Drei Töchter gehören zur Familie, welche aber nicht in Teufen wohnhaft sind. Seit dem 1. April 1999 lebt das Ehepaar im Altersheim Alpstein. Der Jubilar ist auf Pflege angewiesen. Geistig ist er in guter Verfassung und im «Alpstein» als humorvoller Mitbewohner beliebt. Seine Ehefrau unterstützt ihn und ist sehr dankbar, zusammen mit ihrem Ehemann einen Platz im «Alpstein» gefunden zu haben.

Erst 20 Mal konnte *Dr. med. Ernst Gasser-Uruyler* seinen eigentlichen Geburtstag feiern. Dies ist nur in den Schaltjahren möglich. Am 29. Februar feiert er seinen 80. Geburtstag. Geboren ist der Jubilar in St. Gallen. Dort hat er die Schulen besucht. Sein Medizinstudium hat er in Basel, Paris und Zürich absolviert. Zehn weitere Jahre bildete er sich in verschiedenen Spitälern zum Rheumatologen aus. 1961 heiratete er und eröffnete sei-

ne eigene Praxis im Haus Walhalla in St. Gallen. Während 30 Jahren führte er dort eine grosse Praxis. Ernst Gasser war nebst einem Berufskollegen in Bad Ragaz der erste Rheumatologe mit eigener Praxis im Kanton St. Gallen und in den umliegenden Kantonen. Der Zulauf an Patienten aus den Kantonen AR und AI, GR, TG, SH und aus dem süddeutschen Raum war enorm. Grosse Freude hat der Jubilar an seiner Tochter, die in Zürich als Juristin tätig ist. Sein liebstes Hobby ist Musik: Klassik und Jazz. Er selber spielt Klavier.

Alterszentrum

Wilhelmina Fuster-Ebnetter feiert am 23. Februar ihren 91. Geburtstag. Die Jubilarin ist in der Meistersrüte bei Appenzell aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Mann führte sie im Schönenbüel einen landwirtschaftlichen Betrieb. Jetzt lebt ihr Sohn dort. Wilhelmina Fuster ist schon über 60 Jahre in Teufen wohnhaft. Seit sieben Jahren wird sie im Alterszentrum betreut. Die Tage verbringt sie mit Zeitung lesen und fernsehen. Am liebsten spielt sie Eile mit Weile.

Marlis Schaeppi

Stimmungsvolle Winterwanderung der Volksmarschgruppe Teufen

Trotz misslicher Wetterbedingungen fanden sich rund 400 Unentwegte zum diesjährigen Winter-Volksmarsch in Teufen ein. Die Strecke führte von der «Linde» über das Schwimmbad in die Lochmüli und über Bühler, Beckehüsi und Schlatterlehn wieder zurück in den Lindensaal, wo sich die Wanderfreunde bei guter Stimmung aufwärmten. Der jüngste Teilnehmer war übrigens sechs, der älteste 87 Jahre alt, wie die veranstaltende Volksmarschgruppe Teufen mitteilte.

Foto: GL

Chorprojekt St.Gallen und Maria Walpen im Lindensaal

«Erst kommt das Fressen – dann kommt die Moral»: Das Chorprojekt St.Gallen und Maria Walpen gastiert im Lindensaal... Nach der Toggenburger Passion und der eindrücklichen Aufführung der Luminawa-Messe wird das Chorprojekt St.Gallen am 19. Februar zum dritten Mal in unserem Dorf zu hören sein. Begleitet von *Manfred Wetli* (Klarinette) und *Peter Roth* am Klavier singen *Maria Walpen* (Bild) und der Chor *Lieder von Bert Brecht/Kurt Weill* und *Wolf Biermann*. Dazwischen gelesene Texte machen die Top-Aktualität dieser Songs und Lieder bewusst. Die von Peter Roth geschriebenen Chorsätze verstärken die Leidenschaftlichkeit der Aussagen und gehen unter die Haut.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, wobei Solisten und Chor abwechselungsweise servieren und singen. *pd.*

Das «Teatro del Chiodo» gastiert in Niederteufen

Am Dienstag, 14. März, 20 Uhr, lädt die LG Teufen zu einem musikalisch-komischen Spektakel in den Singsaal des Schulhauses Niederteufen ein. Wer im Februar 1996 im Lindensaal dem Stück «Concerto senza sci» beigewohnt hat, wird sich diesen Abend kaum entgehen lassen. Die Lese-gesellschaft freut sich, dass sie Thomas & Lorenzo wieder als «Frühorganisa-tor» nach Teufen einladen konnte.

Mit ihrem neuen Stück «I ridondanti – Die Überflüssigen» sind sie bereits wieder auf Erfolgskurs: Was passiert, wenn das Arbeitsamt einen pedantischen und verängstigten Bratschisten und einen frustrierten Pianisten engagiert, um Arbeitslosen der Region eine Musiklektion zu erteilen? «I ridondanti» ist ein musikalisch-komisches Spektakel, in dem Meisterwerke der Musik mit Flickwerk des Alltags zusammenprallen.

Thomas Usteri und Lorenzo Manetti, beide ehemalige Schüler der Scuola Dimitri und beide mit einem Konservatoriumsabschluss, sind spritzige Komiker, tief sinnige Schauspieler und ausgezeichnete Musiker. Ihre musikalischen Erklärungsbeispiele wie etwa von «Alle meine Entlein» mit nahtlosem Übergang zu Smetanas «Moldau», ihr durchwegs sprühender Humor, aber auch die ins Schwarze treffenden, realitätsbezogenen Überzeichnungen ergeben eine gekonnte Kombination von absurden Szenen, Clownerie, musikalischer Virtuosität und Satire. Das einzige, was Thomas & Lorenzo nicht sind, ist – überflüssig! *pd.*

Elternkurs: Mit Kindern neue Wege gehen

Der Kurs findet an den Donnerstagen, 17. und 24. Februar, von 19.30–21.45 Uhr, und samstags, 11. März, von 9–12 Uhr statt und wird von der Frauengemeinschaft Teufen-Bühler organisiert. Wir beschäftigen uns mit den Grundkenntnissen von *Maria Montessori*. Das Ziel ist, neue Wege im Umgang mit Kindern zu finden. Wir arbeiten mit den Kursleitern Katharina und Daniel Moosmann an folgenden Themen: Nicht-direktive Erziehungshaltung, Entwicklungsphasen und Lernprozesse, Asonomie und Abhängigkeit, Regeln und Grenzen. Mit den erarbeiteten Grundlagen betrachten wir konkrete Familiensituationen der KursteilnehmerInnen.

Der Kurs findet im Pfarreizentrum Stofel statt; die Kosten belaufen sich auf 140 Franken pro Person (Ehepaare 250 Franken).

Info und Anmeldung bis Montag, 7. Februar, bei Brigitte Bernhardsgrütter (333 35 05) oder Anita Bachmann (333 48 72). *pd.*

Veranstaltungen der evangelischen Kirche

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 4. Februar, 14 Uhr, im Zwinglisaal (Diakon Bruno Ammann).

Gemeindeabend: Donnerstag, 24. Februar, 20 Uhr, im Zwinglisaal. «Esoterik: Gibt es Gefahren?», mit Pfarrer Georg Schmid, Greifensee, Leiter der evangelischen Informationsstelle «Kirchen, Sekten, Religionen». Wie hilfreich oder gefährlich ist moderne Esoterik? Georg Schmid gibt Auskunft und beantwortet Fragen.

Konfirmationslager: Freitag bis Sonntag, 25.–27. Februar, in Walzen-

hausen mit Diakon Bruno Ammann und Karin Ammann-Zink.

Kontaktzmittag: Freitag, 25. Februar, 12 Uhr, im Zwinglisaal.

Anmeldung bis Donnerstagmittag bei Pfarrer Bloomfield (333 13 11).

Ökumenischer Lesezyklus: Mittwoch, 16. Februar, 20 Uhr, in der Begegnungsstätte Niederteufen mit Diakon Bruno Ammann.

Seniorentreff: Dienstag, 22. Februar, 14.30 Uhr, im Lindensaal mit Bruno Ammann. «Schönheiten vor der Haustüre», Dia-Vortrag von E. Haas. *Spielnachmittage für Senioren*: Donnerstag, 17. Februar, 14 Uhr, in der Begegnungsstätte Niederteufen. Donnerstag, 10. und 24. Februar, 14 Uhr im Stofel (Frauenverein).

Vorschau: Weltgebetstag am Freitag, 3. März. *pd.*

Veranstaltungen im «Fernblick»

2. Februar: Offener Catarina-Abend mit Mitgliedern des Inneren und Äusseren Kreises des St.-Katharina-Werkes (StKW).

6. Februar: Zen-Meditation am Sonntagabend mit Marcel Steiner, StKW, Schwelbrunn.

13.–18. Februar: In den Wurzeln zur Kraft finden. Familienaufstellung nach Hellinger mit Rosmarie Stüssi, Zürich.

18.–20. Februar: Eins mit dem All. Schöpfungsspiritualität für Männer mit Andreas Fischer, StKW, St. Gallen.

18.–20. Februar: Frauen in der

Lebensmitte mit Erika Irniger, Bern.

23. Februar: Zen-Meditation am Mittwochabend mit Andreas Fischer, StKW, und Elisabeth Tröndle, StKW.

27. Februar–3. März: Entdeckung der natürlichen Körperhaltung. F.M.Alexander-Technik mit Verena Maria Keller, StKW, Lupsingen.

Auskunft und Anmeldung unter Telefon 330 00 55. *pd.*

Mundartrock-Konzert im Lindensaal

Am Freitag, 11. Februar, um 20 Uhr gibt die «Heusserband» ein Mundart-Rock-Konzert im Lindensaal in Teufen. Der Eintritt zum Konzert ist frei (Kollekte).

Die IG Jugend Teufen und die JG Sonnenwendlig Gais veranstalten dieses Konzert gemeinsam. Die IG Jugend Teufen ist eine Interessen-Gemeinschaft der in Teufen tätigen Jugendvereine. Mitglieder der IG Jugend Teufen sind unter anderem der Cevi, der Blauring, die Jungwacht und die Pfadi.

«Heusserband» steht für Mundart-Pop-Rock, mit Texten, die herausfordern. «Am meisten uns selbst!» meint der Bündner Sänger Markus Heusser. «flüg derfo» heisst ihre neue, dritte CD. Die Musik wird geprägt von den Keyboardsolis von Lorenz Schaller und den Sax-Einlagen von Regula Salathé. Für den Groove sorgen Jonas Schaller (Schlagzeug) Mike Hürzeler (Bass). Dani Heusser gibt mit Precision oder Mundharmonika den Charme dazu. *pd.*

Schneeskulpturen bauen im Schneetreiben

Trotz heftigen Schneetreibens fanden sich einige Kinder und Eltern zum Schneeskulpturen bauen beim Pfarreizentrum Stofel ein. Eingeladen zu diesem Familienanlass hatte die Frauengemeinschaft Teufen-Bühler. Obwohl der Neuschnee auf der hart verkrusteten Unterlage sehr willkommen kam, eignete er sich nicht nur beschränkt für anspruchsvolle Skulpturen. Dass dennoch ein lustiger Schneemann und dieser überdimensionierte Farbstift entstehen konnten, ist dem Einsatz und der Kreativität aller Beteiligten zu verdanken.

Foto: GL

Briefkasten

Cablecom-Gebühren: Preisüberwacher schaltet sich ein

Am 28. Juni 1999 schrieb ich einen Leserbrief im «Tagblatt» über den vorgesehenen massiven Preisaufschlag von Fr. 13.60 auf Fr. 24.– monatlich für die Verteilung von Radio- und Fernsehprogrammen via Cablecom-Netz. Ich entschloss mich, dasselbe Schreiben an Preisüberwacher Werner Marti zu senden. Durch diesen Leserbrief löste ich eine gewaltige Reaktion bei den Cablecom-Abonnenten aus. Ich erhielt über 50 Telefonanrufe und viele Briefe. Ich erachte es deshalb als angebracht, den detaillierten Entscheid des Preisüberwachers, welcher mir persönlich mitgeteilt wurde, zu veröffentlichen, da die Medien nicht im Detail orientierten.

Walter Hohl

Sehr geehrter Herr Hohl

Sie haben sich wie viele andere auch im Verlaufe dieses Jahres an uns gewandt und die neuen Preise der Cablecom beanstandet. Gerne orientieren wir Sie über die Resultate unserer Analyse und der daran anschliessenden Verhandlungen:

Der angestrebte Einheitspreis von 24 Franken pro Monat stellte sich effektiv als inakzeptabel heraus. Schliesslich gelang es, die Angelegenheit mit der Cablecom einvernehmlich zu regeln und die Preise auf der Basis eines von uns vorgeschlagenen Modells auf wesentlich tieferem Niveau anzusetzen. In diesem Modell gehen wir grundsätzlich von den Tarifen aus, die vor unserer Untersu-

chung in Kraft waren. Stichtag ist in der Regel der 1. April 1999, in einzelnen Netzen der 1. Juli 1999. Für Ihre Gemeinde war es der 1. April 1999.

Auf dieser Basis gilt Folgendes:

1. Keine Preiserhöhungen für Abos, die bei 17 Franken und darüber liegen. Möglich sind einzig Rundungen auf den nächsten halben Franken.
2. Limitierte Preiserhöhungen für Abos, die unter 17 Franken liegen: Die Abo-Gebühren dürfen auf max. 17 Franken erhöht werden. Keine Preiserhöhungen in Netzen, die nicht aufgerüstet sind; vgl. Ziffer 7.
3. Preissenkungen für Abos, die über 22 Franken liegen: Sie müssen auf maximal 22 Franken gesenkt werden.
4. Preisermässigung für Nur-Radiohörer: Max. Preis einheitlich bei 14 Franken.
5. Ermässigungen und Rabatte für

AHV- und IV-Rentenbezüger mit tiefen Einkommen.

6. Kein Zwang, das Service- und Installationsangebot der Cablecom für Hausinstallationen (sogenannter Inhouse-Service) zu beziehen.

7. Die Preise verstehen sich grundsätzlich für das Leistungsangebot nach Ausbau des Netzes, also für 40–50 analoge und 10–25 digitale Fernsehsender sowie 30–40 analoge und 10–25 digitale Radiosender, exkl. Inhouse-Service.

8. Preise, die über den vereinbarten Grenzen liegen, müssen per 1.1.2000 reduziert werden.

9. Diese Preisgrenzen bleiben in Kraft bis Ende 2001.

Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Vereinbarung eine für den Konsumenten günstige Lösung erreicht haben und auch Ihrem Anliegen entsprechen konnten.

Mit freundlichen Grüssen

Der Preisüberwacher: Werner Marti

Preisrätsel: «Suchbild» gewonnen

Auch am 10. Preisrätsel der «Tüfner Poscht» haben sich wiederum zahlreiche Leserinnen und Leser beteiligt. Aus Anlass der Weihnachts- und Neujahrstage konnte die «Tüfner Poscht» drei besondere Preise ausschreiben. Der Hauptgewinn ist ein Neujahrsblatt der Teufner Künstlerin Trudi Hofstetter, das sogenannte «Suchbild» mit den Kuhköpfen.

Aus den vielen Einsendungen konnten folgende Gewinnerinnen ermittelt werden:

Der 1. Preis, ein «Suchbild» von Trudi Hofstetter, geht an Monika Hess, Stofelweg 2, Teufen. Zweite Preisträgerin ist Sylvia Rohner, Unterrain 15, Teufen. Sie gewinnt einen einem «Beckezmorge» im Restaurant Gemsli. Den 3. Preis gewinnt Erika Bischof, Hauptstrasse 11, Teufen (zwei «Teufner Hefte» nach Wahl). Sie alle haben das Kreuzworträtsel von Stephan Bondeli ausgefüllt und die richtige Lösung – «Adventskalender» – herausgefunden. Wir gratulieren.

Wollen Sie auch einmal gewinnen? Schreiben Sie das Lösungswort des neuen Rätsels auf eine Postkarte und senden Sie diese bis 15. Februar an die «Tüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen. Viel Glück! TP

Rätsel

Warum das Skivergnügen in der Ferne suchen? Auch im Appenzellerland gibt es zahlreiche schöne Skigebiete. Bei allen Kästchen mit einem symbolischen Skiliftbügel ⊥ sind Orte im AR oder AI zu erraten, wo es einen Skilift gibt.

Gebirgstier	⊥	Maurergerät	Heizungsanlage bloss	Frauenname	⊥	Männername	abgek. Anschrift	⊥	gypt. Hauptstadt	⊥
							Fluss in Deutschland			
Pilzoberteil		Männername Boot	14	einfaches Zimmer		bras. Stadt	Gesichts-6 bewegung			
griech. Sagen-gestalt	4	⊥			11		Teil des Gesichts		ausreichend	3
			Abwasserprodukt Zahl				Welle			
				⊥		un-gefähr			geistes-gestört	
Schraubenlinie		⊥					dt. Sänger Männername		8	
			Autokennzeichen f. Spanien	Edelgas	betagt	chin. Dynastie	⊥			
		Planet	Einüber-Repetitor				schlimme dt. Fluss umgekehrt			
			Aal engl. Mensch als Pfand			Eiland		9	Martyrium	engl. Adels-titel
Gebirgstier	Stadt in Deutschland	⊥					weil	Heldengedicht Misere		⊥
Stadt am Bodensee			7		phönizische Stadt	wütend, aufgebracht	Artikel unbenutzt		Schwein engl.	
				⊥					Klosterbruder Serie	
ital. Adels-geschlecht	Inselstaat	2	Frau, abschätzig	ital. Münze spät engl.			Kamin nein latein.			europ. Münze
								13	griech. Gott Sommer franz.	
					franz. Artikel		franz. Frauenname		10	Verhältniswort
Pass			⊥							
Unterstand franz.								© by Stefan Bondeli	... et labore	
unter anderem abgekürzt		Frisiergerät					⊥			
								15		

Lösung: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Preisig Romy, geboren am 13. Dezember 1999 in Heiden, Tochter des Preisig Fredy und der Preisig geb. Eugster Doris, Weiherstrasse 11.

Alan Mustafa Emre, geboren am 16. Dezember 1999 in Herisau, Sohn des Alan Sabri und der Alan geb. Hinc Funda, Zeughausstrasse 19.

Weiler Nico Philipp, geboren am 18. Dezember 1999 in St. Gallen, Sohn des Weiler Frank und der Weiler geb. Chessler Yelena Vassilievna, Bleichweg 4.

Schweizer Michelle, geboren am 4. Januar in St. Gallen, Tochter des Schweizer Hanspeter und der Schweizer geb. Lentini Rosina, Teufen, Stofelweid 8.

Rothmund Sara Astrid, geboren am 6. Januar 2000 in St. Gallen, Tochter des Rothmund Peter und der Rothmund geb. Wagner Daniela Agnes, Teufen, Unterrain 10.

Zingg Thomas, geboren am 8. Jan. 2000 in St. Gallen, Sohn des Zingg Daniel Andreas und der Zingg geb. Tobler Rita, Niederteufen, Hauptstr. 87.

Meier Tatjana, geboren am 12. Jan. 2000 in Herisau, Tochter des Meier Christof und der Meier geb. Barletta Miriam, Lustmühle, Kurvenstr. 7.

Trauungen

Bregenzer Donat Edmund, und *Bregenzer geb. Strillinger Ingrid Katbarina*, Haslenstrasse 4.

Maier Daniel Christian, und *Maier geb. Maurer Martina Cbiara*, Teufenerstrasse 200.

Koszinowski Michael Arndt, Gremmstr. 17, und *Koszinowski geb. Scharf Christina Gisela*, St. Gallen, Flaschnerweg 3.

Sterbefälle

Schmid Margrit, Alterszentrum, gestorben am 20. November 1999 in Teufen.

Schreiber Max, Teufen, gestorben am 24. November 1999 in Herisau.

Zeller Elsa, Altersheim Bächli, gestorben am 29. November 1999 in Teufen.

Dünner geb. Roduner Frieda, Altersheim Lindenhügel, gestorben am 8. Dezember 1999 in St. Gallen.

Schiess geb. Lutz Rosa Hedwig, Ebni 20, gestorben am 23. Dezember 1999 in Teufen.

Gross Max, Obertobel 979, gestorben am 23. Dezember 1999 in Teufen.

Bruderer geb. Schlöpfer Rosa, Teu-

fen, gestorben am 31. Dezember 1999 in Herisau.

Eberle geb. Koller Olga, Hauptstr. 62, gestorben am 10. Januar in Lichtensteig.

Holenstein geb. Bruderer Emma, Hummelhalde 1012, gestorben in Herisau am 14. Januar 2000.

Hess Wilhelm, Löchli, gestorben in Herisau am 17. Januar 2000. *za.*

Niederlassungen im November...

Rudolf und Esther App-Stettler, Rütihofstrasse 26 (Zuzug von Trogen); Ralph Bieri, Vorderhausstrasse 3 (Gais); Ivan Buchs, Gstalden 487 (Au ZH); Eva Frischknecht, Landhausstrasse 54 (Urnäsch); Michael und Martha Luisa Giger-Emiliani Rojas, Kurvenstrasse 10 (Waldstatt); Patrik Good, Steinegg 986 (St. Gallen); Philipp Hug, Elektromonteur, Lehn 1123 (St. Gallen); Albert Koller, Altersheim Bächli (Wald); Iwan und Barbara Metzger-Riederer, Lortanne 6 (Oberriet); Rosmarie Roggli, Haag 1545 (St. Gallen); Swen Schläfli, Schulhausstrasse 15 (St. Gallen); Corinne Smanio, Hauptstrasse 121 (St. Gallen); Konstantinos Stathis, Steinwischlenstrasse 5 (Griechenland); Jon Sulser, Hauptstrasse 81 (St. Gallen); Susi Traber, Lortanne 4 (Goldach); Carmine und Lydia Trivigno-Manser, Hechtstrasse 9 (Speicher); Roman Vetter, Steinwischlenstrasse 3 (Kirchberg); Heinz Weber-Akkermans und Maria Akkermans, Bächlistrasse 32 B (St. Gallen); Karl und Daniela Wenger-Selinger, Moos-Tobel 1006 (Abtwil). *ek.*

... und im Dezember

Roger Baumgartner, Rothenbüelstrasse 1858 (Zuzug von Oberegg); Max Dreussi, Alte Haslenstrasse 2 (St. Gallen); Urs und Yvonne Ehrismann-Widmer, Battenhusstrasse 6 (Steffisburg BE); Adriano Greco, Haslenstrasse 6 (St. Gallen); Albert und Sybille Holderegger-Roth, Schössli 1076 (Trogen); Beatrix Lang, Steinerstrasse 11 (Rehetobel); Marianne Miggiano-Curty, Ebni 9b (Österreich); Wanda Rau, Obertobel 970, (Bühler); Jean Emilio Sacchet-Fritsch und Jessica Fritsch Sacchet-Fritsch, Rothenbüelstrasse 2562 (St. Gallen); Rita Schawalder, Rothenbüelstrasse 1858 (Oberegg); Arthur Schefer, Rothenbüelstrasse 2563 (Rehetobel); Gisela Unterriker, Rothenbüelstrasse 2563 (Rehetobel); Ivan Zenhäusern, Kurvenstrasse 6 (Bürchen VS). *ek.*

Wegzüge im November...

Ingrid Albisser Baumgartner-Albisser, Egglistrasse 11 (Wegzug nach St. Gallen); Ahmet Bajrami, Friedhofstrasse (Kosovo); Luis Miguel Baptista do Vale, Waldegg 977 (Portugal); Lars und Jonna Bengtsson-Serrande mit Johanna, Grünaustrasse 6 (Speicher); Smajl Berani, Friedhofstrasse (Kosovo); Hans Rudolf Blatter, Kurvenstrasse 4 (Littau LU); Anne Catherine Escher, Bündtstrasse 2 (Zürich); Felix Escher, Bündtstrasse 2 (Zürich); Faik Fazliu, Friedhofstrasse (Kosovo); Bianca Gex-von Burg mit Céline und Natalie, Teufenerstrasse 189 (Appenzell); Dragana Grahovac-Jokic mit Aleksandar und Velibor, Weiriden 1428 (Bosnien-Herzegowina); Avni Hoxhaj, Friedhofstrasse (Kosovo); Ahmet Kilic, Bächli 192 (Herisau); Anette Kohnen, Hintere Lortanne 4 (Deutschland); Suzana Kuratle-Puskaric, Weiriden 4 (Aarau); Patrizia Melerba, Bündtstrasse 10b (Wil); Philipp Meier, Schönenbüel 116 (Tegerfelden AG); Antonio Monteiro de Oliveira, Schwanen (Portugal); Martin Oehri, Nord 1105 (Ecuador); Nadine Schwarz, Bächlistrasse 7 (Speicher); Andreas Seifert, Bündtstrasse 10b (Wil); Andreas Tanner, Auf dem Stein 465 (Australien). *gk.*

... und im Dezember

Afrim Bajrami, Friedhofstrasse (Wegzug nach Jugoslawien); Halim Blenishiti, Friedhofstrasse (Jugoslawien); Dominique Blumer, Gähler 955 (Grossbritannien); Felix Burch, Weiherstrasse 8 (USA); Marc Büsser, Alte Haslenstrasse 6 (Kronbühl);

Elisabeth Engler-Schelling, Sonnenbergweg 1479 (St. Gallen); Willi Eugster, Hauptstrasse 127 (Herisau); Sandra Font, Vorderhausstrasse 7a (Zürich); Irena Frick-Hiestand, Weiriden 2 (Thailand); Gabriela Göldi Hauptstrasse 127 (Kronbühl); Tobias Hablützel, Im Holz 3a (Grossbritannien); Nderim Haxhimusa, Krankenhausstrasse (Jugoslawien); Josef Hegner, Kurvenstrasse 2 (Rosrüti); Othmar Holl und Ursula Schläfke Holl-Harmsen, Göbsistrasse 709 (Speicher); Jakob Huber, Bilchen 866 (St. Gallen); Alexander und Michael Isler, Rothhustrasse 6 (Lausanne); Aloysius und Judith Jonas-Rütsche, Battenhaus 2117 (Herisau); Walter und Sakorn Kästli-Yuedwong, Hauptstrasse 66 (Thailand); Naruamol Khamdoug, Hauptstrasse 66 (Thailand); Daniela Koller, Gremmstrasse 7 (Staad); Markus Mettler, Gremmstrasse 12a (Genf); Barbara Nüesch Ammann-Nüesch, Steinwischlenstrasse 32 (Bottighofen); Birgit Ostermann, Gremmstrasse 14 (Deutschland); Qail Qailji, Schwanen (Mazedonien); Sadri Rashiti, Krankenhausstrasse (Jugoslawien); Berat Rexhepi, Krankenhausstrasse (unbekannt); José Sieira Figueira, Bühlerstrasse 92 (Spanien); Andres Souto Vales, Hauptstrasse 112 (Spanien); Werner Spitz-Henning, Rütihofstr. 8 (Speicher); Claudia Steiger, Schlatterlehn 633 (Speicher); Raffaele und Gerlinde Votta-Reithofer, Bleichweg 7b (Herisau); Katharina Walder, Speicherstrasse 65 (St. Gallen); Pierre Emmanuel Zufferey, Schäfliegg (Sierre); Marcel Zwissler, Goldbrugg 620 (St. Gallen). *ek.*

Rösli Melliger-Schweizer stellt in der Klinik Gais aus

Noch bis zum 11. Februar stellt Rösli Melliger-Schweizer (Bild) aus Nieder-teufen in der Klinik Gais aus. Neben ansprechenden Senntumsbildern im traditionellen Stil faszinieren vor allem die farbenfrohen Kuh-Bilder, die im letzten Jahr entstanden sind. Die Ausstellung ist täglich von 9–20 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 6. Februar, ist die Malerin von 13–16 Uhr anwesend. *Foto: GL*

Spitex Teufen stellt sich vor

In dieser Nummer liegt ein Prospekt der Spitex Teufen bei. Sie können daraus entnehmen, welche Dienstleistungen die Spitex in der Gemeinde erbringt. Wir bitten Sie, diesen Prospekt aufzubewahren. Hilfe und Pflege zu Hause sind den Mitarbeiterinnen der Spitex ein wichtiges Anliegen. Wenden Sie sich an das Zentrum, wenn Sie Fragen haben. Die Anliegen werden vertraulich behandelt. *pd.*

Bad und Bus im Multipack

Dank der Kooperation zwischen dem Hallenbad Speicher, dem Freibad Teufen und den Appenzeller Bahnen sind seit dem 1. Januar die beiden Abos «Bäder-Kombi» und «Bäder-Kombi-plus» erhältlich. Das «Bäder-Kombi» ermöglicht einen Eintritt sowohl in das Hallenbad Speicher wie auch in das Schwimmbad Teufen und kostet für Erwachsene 250, für Jugendliche bis 16 Jahren 120, für Lehrlinge und Studenten (16 bis 20 Jahre) 180 und für Familien 600 Franken pro Jahr. Im «Bäder-Kombi-plus» ist die Benützung der Bahn von der Lustmühle bis Bahnhof Teufen sowie der Busstrecke von Teufen bis Speicherschwendi inbegriffen (die Kosten in den vier Kategorien: 360, 180, 260 und 860 Franken). *TP*

Erster Auftritt des Gemeindepräsidentenskandidaten am Neujahrsapéro der FDP

Der scheidende FDP-Ortspräsident Richard Wiesli konnte zahlreiche Parteimitglieder und Sympathisanten zum traditionellen Neujahrsapéro im Foyer des Lindensaals begrüßen. Nach einem parteipolitischen «tour d'horizon» präsentierte er den FDP-Kandidaten für die bevorstehenden Gemeindepräsidentenwahl (vgl. Seiten 1 und 3). Gerhard Frey stellte sich und sein persönliches Umfeld vor und vermittelte einen Einblick in seinen beruflichen Hintergrund und seine Motivation für die Übernahme dieses Amtes. *Foto: GL*

Prüfungserfolge

Der Teufner *Reto Hörler*, Schützenbergstrasse 23b, hat an der Fachhochschule in Biberach (Deutsch-

land) das Diplom als Dipl. Ing. (FH) mit gutem Erfolg erlangt. Sein beruflicher Werdegang umfasste eine Hochbauzeichner-Lehre mit 1 1/2 Jah-

re Praxis, Fachhochschulreife an der Zeppelin-Schule in Konstanz, Architekturstudium, berufsbegleitend an der Fachhochschule in Vaduz (2 1/2 Jahre), Studium in Biberach.

An der Diplomfeier der Fachhochschule für Technik St. Gallen ISG erhielt *Andreas Seifert* aus Teufen im Fachbereich «Maschinen-Ingenieurwesen» den Dr.-René-Bühler-Preis für den besten Diplomabschluss mit der Note 5,56.

Wir gratulieren herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg und Glück. *pd.*

Sechs Teufner Maturanden und Maturandinnen

Mitte Dezember konnten an der Kantonschule in Trogen 76 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ihre Maturazeugnisse entgegennehmen – unter ihnen auch sechs Teufnerinnen und Teufner: *Helen Bleuler*, Nieder-teufen, und *Christine Hofstetter*, Teufen (beide Typus B), sowie *Fabian Bucher*, Lustmühle, *Flurina Duff*, *Alexandra Hubschmid*, Nieder-teufen, und *Dominique Heller*, Teufen (alle Typus E).

Wir gratulieren den erfolgreichen Maturandinnen und Maturanden herzlich und wünschen ihnen auf ihrer weiteren Laufbahn viel Glück und alles Gute. *TP*

«Bueberüti-Adventskalender»: Versteigerung in der Hechtremise kam nicht zustande

Die Bilder des während der Vorweihnachtszeit am Haus Bueberüti 929 aufgehängten Adventskalenders sollten Ende Dezember zugunsten Minderbemittelter versteigert werden. Wegen des bescheidenen Publikumsaufmarsches – lag's allein am Wetter oder gibt's in Teufen keine sozialen Härtefälle? – fiel die Benefizveranstaltung ins Wasser. Der Künstler *Christian Mosberger* (Zweiter von rechts, im Gespräch mit Gemeinderat *Erich Wick*) und die Bueberüti-Gastgeberinnen *Ida* und *Angela Tanner* (links im Bild) prüfen nun die Möglichkeit, die Bilder anderswo auszustellen und eine neuerliche Versteigerung durchzuführen. *Foto: GL*

Orientierung am 3. Mai 2000

Am Abstimmungswochenende vom 21. Mai 2000 werden den Stimmberechtigten voraussichtlich nachstehende Sachvorlagen zum Entscheid vorgelegt:

- Jahresrechnung 1999;
- Baukredit für die Sanierung der Turnhalle Dorf;
- Schaffung einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen im Schönenbüel;
- Baurechtsvertrag; Initiative «Kampf dem Elektrosmog – für ein wohnliches und gesundes Teufen»;
- zwei Einbürgerungen:

An der öffentlichen Orientierungsversammlung am Mittwoch, 3. Mai, 19.30 Uhr, im Lindensaal haben die Einwohner Gelegenheit, sich über diese Vorlagen informieren zu lassen und Fragen zu stellen. Die verschiedenen Unterlagen werden rechtzeitig zugestellt. *gk.*

Anerkennungspreis für den TV Teufen

Dem Turnverein Teufen wurde am 10. Januar in St. Gallen der Anerkennungspreis des Panathlon-Clubs St. Gallen verliehen. Der 1859 gegründete TVT erhielt den Preis für seine konsequente und erfolgreiche Juniorenförderung. Von 550 Aktivmitgliedern des TVT ist rund die Hälfte jünger als 16 Jahre; 200 Aktivmitglieder sind Leichtathleten. Die Athleten werden von einem erfahrenen Trainerstab betreut. Im TV Teufen sind 70 ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter tätig, davon 23 J+S-Leichtathletik-Leiter und -Instruktoren. *TP*

«Jugendtreff» wählt neuen Präsidenten

An der Hauptversammlung vom Mittwoch, 16. Februar, hat der Trägerverein Jugendtreff Teufen einen Nachfolger für den zurücktretenden Präsidenten *Martin Lindenmann* zu

Festtag am 31. Dezember: Teufner Silvesterkläuse zauerten das Jahr 2000 ein

Auch 1999 wurde das alte Jahr in Teufen traditionsgemäss «ausgeschlaused». «Schöni» «schö-wüeschi» und erstmals auch dämonisch-«wüeschi» Silvesterkläuse sowie zahlreiche erfrischend Nachwuchskläuse verabschiedeten das alte Jahr und klasten das Jahr 2000 ein – morgens und nachmittags von Haus zu Haus auf dem Lande, über Mittag im überfüllten Dorfzentrum, das für den Verkehr gesperrt war. *Fotos: GL/HS*

wählen. Zur Wahl stellt sich der bisherige Aktuar und langjährige Jugendtreff-Leiter *Martin Ruff*.

Zur Hauptversammlung um 20 Uhr im Jugendtreff (Obergeschoss Dorfturnhalle) sind Trägervereinsmitglieder und interessierte Eltern herzlich eingeladen. *JT*

Engagierte Teufner Musiker

Am 3. Dezember fand in der evangelischen Kirche Lachen in St. Gallen ein Benefizkonzert für die Partnergemeinde Varna (Bulgarien) statt, vorgetragen von den beiden Teufner Geschwistern *Stefan* (Klavier) und *Barbara Hürlimann* (Violine). Zum Vortrag kam leichte Klassik mit Werken von Schubert, Beethoven, Chopin, Kreisler, Monti, Saint-Saëns und Massenet. Die Kirchgemeinde St. Gallen Straubenzell dankt für die rege Teufner Beteiligung an diesem erfolgreichen Anlass. *pd.*

Postchef Reto Braun überraschend zurückgetreten

Nach nur 16-monatiger Amtszeit ist der Konzernchef der Post, der in Teufen aufgewachsene *Reto Braun*, auf den 1. Februar 2000 zurückgetreten. Der Rücktritt des 58-jährigen kam nach Auskunft des enttäuschten Post-Verwaltungsratspräsidenten *Gerhard Fischer* völlig überraschend. Für die Postangestellten sei das Personalkarussell an der Konzernspitze eine Katastrophe, sagte *Ernst Hofmann* von der Gewerkschaft Kommunikation. Die linke Wochenzeitung «WoZ» stellt gar die Frage, ob gegen *Reto Braun*, «der das hervorragende Image des Servic public der Post ruiniert» habe, eine Untersuchung eingeleitet werden müsste...

Reto Braun wird nun aktiver Teilnehmer der Fantastic Corporation in Zug, einem Unternehmen in der Internet-Technologie. *GL*

Teufner Unternehmer erweitert Hauptsitz

Der Teufner Unternehmer *Daniel Künzli* erweitert den Hauptsitz seiner Firma *Salzmann AG* in St. Gallen. An der Rorschacher Strasse im Osten der Stadt soll auf rund 14'000 m² das Zentrum für die Geschäftsaktivitäten der Division *Salzmann Medico* gebaut werden. Damit wird ein Investitionsvolumen von 15 Mio. Fr. ausgelöst.

Die *Salzmann-AG-Gruppe* setzt 100 Mio. Franken um und beschäftigt 350 Personen. *Salzmann Medico* vertreibt als grösste Firma auf diesem Gebiet Produkte für den Medizinalbereich. Weitere Betriebszweige sind medizinische Kompressionsstrümpfe, Etiketten und Spezialgarne.

Das vor 117 Jahren von *Julius Salzmann* gegründete weltweit tätige Unternehmen wurde 1971 vom Vater des heutigen Besitzers *Daniel Künzli* übernommen. *GL*

Impressum

Herausgeberin
Einwohnergemeinde
9053 Teufen

Herausgabe-Kommission
Gaby Bucher-Germann
Hans Höhener
Georg Winkelmann
Gäbi Lutz (beratende Stimme)

Redaktion
Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
Andreas Heller (AH)
Rosmarie Nüesch (RN)
Erika Preisig-Studach (EP)
Marlis Schaeppi (MS)

«Tüfner Poscht»
Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon/Fax 333 34 63

Inserate-Annahme
Heidy Heller-Engler
Heller AG, Küchen und Bäder
Alpsteinstrasse 28
9100 Herisau (ausser Montag)

Telefon 071 / 351 66 30
Fax 071 / 352 46 81

Telefon Privat 333 20 55

Layout, Satz und Bildherstellung
Hans Sonderegger
Grafik- und Computerstudio, Teufen

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss
14. Februar 2000

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Veranstaltungen

Februar 2000			Wer	Was	Wo
Fr	04.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	Zwinglisaal
Mo	07.	20.00 Uhr	FDP Teufen	Mitgliederversammlung	Restaurant Hirschen
Mo	07.	20.00 Uhr	SVP Teufen	Wahlversammlung	Hotel Linde
Di	08.	20.00 Uhr	Samariterverein (Je Di + Do)	Nothelferkurs (Anmelden: 333 14 67)	Sporthalle Landhaus
Do	10.	06.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Schnee und Sonne in Arosa Verschiebungsdatum 17.02.	Treff Bahnhof
Do	10.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Fr	11.	20.00 Uhr	IG Jugend	Konzert Heusser Band Mundart-Rock	Lindensaal
Mi	16.	19.30 Uhr	Frauenverein	Aktiven-Treffen	Schulküche Hörli
Mi	16.	20.00 Uhr	Volley Teufen	Heimspiel Meisterschaft	Sporthalle Landhaus
Do	17.	14.30 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Altersheim Lindenhügel
Do	17.	19.30 Uhr	Frauenverein (auch 24.02. und 11.03.)	Elternkurs «Mit Kindern neue Wege gehen»	Pfarreizentrum Stofel Anm.: bis 7. Februar (333 35 05)
Sa/So	19./20.		Pfadi Attila	Igluweekend (ab 11 Jahren)	Info S. Häberli (642 78 65)
Sa	19.	20.00 Uhr	Kulturpunkt	Chorkonzert «Erst kommt das Fressen, dann die Moral»	Lindensaal Leitung Peter Roth
Di	22.	14.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Seniorentreff	Lindensaal
Mi	23.	19.45 Uhr	Volley Teufen	Heimspiel Meisterschaft	Sporthalle Landhaus
Mi	23.	20.00 Uhr	Landfrauenverein	Jass- und Spielabend	Restaurant Schönenbühl
Do	24.	09.00 Uhr	Frauentreff	«Die guten Vorsätze und die lange Bank»	Evang.-method. Kirche
Do	24.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do	24.	20.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Gemeindeabend Vortrag zum Thema Esoterik	Zwinglisaal
Fr	25.	09.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Chrabbelfiir	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr	25.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag (Anmeldung bis Do: 333 13 11)	Zwinglisaal
Fr	25.		Turnverein Teufen	Hauptversammlung	Pfarreizentrum Stofel
Sa	26.	14.30 Uhr	Pfadi Attila	Schnuppernachmittag für Interessierte ab 7 Jahren.	Pfadihütte
So	27.		Turnverein Teufen	TVT-Skitag	
Di	29.	14.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Chrabelgruppe	Pfarreizentrum Stofel
Di	29.	20.00 Uhr	Ludothek	Spielabend für jedermann	Restaurant Winkelstein
März 2000			Wer	Was	Wo
Fr	03.		Diverse	Weltgebets-Tag	vgl. Tagespresse
Sa	04.	14.00 Uhr	Diverse	Kindermaskenball	Lindensaal
Sa	04.	19.30 Uhr	Diverse	Maskenball	Zeughaus

Alle Angaben ohne Gewähr. Veranstaltungen bitte bis spätestens zum 10. des Vormonats schriftlich an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen (Fax 333 38 09) melden.

unverkennbar

KÜLLING
optik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071/222 86 66

Gossau, St. Galler Str. 60, Tel. 071/388 86 66

e-mail: admin@kuelling.ch, <http://www.kuelling.ch>

visus
die führenden augenoptiker
member

Altpapier- und Kartonsammlungen 2000

26.02	Turnverein Teufen	26.08	Turnverein Teufen
06.05.	Ferienlager Teufen	28.10.	Pfadfinder Teufen
01.07.	Kleintier-Verein Teufen	16.12.	Fussballclub Teufen

- Sammeln:**
- Altpapier: Zeitungen, Heftli, Illustrierte, Prospekte, Kataloge ohne Plastikeinband, Taschenbücher, Telefonbücher
 - Karton: Well-, Braun- und Graukarton, Papiere aus Aktenvernichtern und Büro- und Computerpapier in durchsichtigen Säcken, Bücher mit geleimten Rücken

- Nicht sammeln:**
- Alle mit Kunststoff oder Aluminium beschichteten Kartons (Milch- und Getränkepackungen, Waschmitteltrommeln, etc.)
 - Haushalt-, Geschenk- und Blumenpapier, etc.
 - Plastikhüllen, Streifen von selbstklebenden Couverts, Etiketten-Trägerpapier
 - Etiketten auf Bögen (nassfest, daher nicht wiederverwertbar)

Wichtige Hinweise

- Es werden nur Bündel mitgenommen - keine Säcke (Ausnahmen: Papiere aus Aktenvernichtern) keine Tragtaschen - keine Schachteln
- Der Karton ist gebündelt, vom Papier getrennt bereitzustellen
- Das Sammelgut ist bis um 07.30 Uhr bereitzustellen
- Fahrtour gemäss Plan der Kehrrichtabfuhr

Grün-Abfahren / Häckseltouren 2000

Am 08.03. + 12.04. + 11.10. + 22.11. und 10. Januar 2001 (+ Christbäume) werden Gartenabfälle und Stauden (gebündelt, max. 1,50 m lang) separat eingesammelt (lose Haufen werden nicht mitgenommen).

Am 10./11.05. + 01./02.11. werden Häckseltouren durchgeführt: Separate Publikation.

Gartenabfälle, Rasenschnitt und Stauden können Sie jederzeit auf dem Grüngutsammelplatz Bächli deponieren (Plastiksäcke leeren; keine Erde und Steine). Häcksel + Kompost können gratis mitgenommen werden.

Gift- und Sonderabfälle / Ski und Skischuhe: Sammlungen 2000

(Gift und Sonderabfälle bis 25 kg gratis; darüber Rechnung für die ganze Menge)

28.04.	13.00 - 17.00 Uhr	Werkhof Bauamt Teufen, Bächlistrasse 25 / WAKO SPORT Hechtstr.
06.10.	13.00 - 17.00 Uhr	Werkhof Bauamt Teufen, Bächlistrasse 25 / WAKO SPORT Hechtstr.

Velobörse Hechtplatz - Hechtremise (Verkauf / Tausch von gebrauchten Fahrrädern)

Samstag 29. April 2000 09.00 - 16.00 Uhr Veloclub Teufen / Separate Publikation

Aufteilung der Abfälle: Metallabfuhr / ordentliche Kehrrichtabfuhr

Metallabfuhr Bauamt Eisen- und Metallwaren, Kühlgeräte (mit Vignette), Tontöpfe,
jeden 1. Mittwoch im Monat Sperrgut (nur Metallteile)

ordentliche Kehrrichtabfuhr Kehrricht, Betten und Polstergruppen (ohne Metall), Kunststoffe, Türen
gemäss Abfuhrplan (max. Länge 1,5 m), bis 5 Fenster, Farbgebundene Metall und Kunststoff
(max. 1 kg getrocknete Farbe), Velos- und Mofapneus, nicht sammelbares
Papier/Karton/Schachteln.

Restliches Material gemäss Abfuhrplan in Wiederverwertung.

Kehrrichtsäcke erst am Morgen der Abfuhrtage bereitstellen !!!

An den gesetzlichen Feiertagen wird keine ordentliche Kehrrichtabfuhr durchgeführt.

Ersatztouren: Auffahrt ⇒ Montag 05.06.2000 1. August ⇒ Donnerstag 03.08.2000
Stefanstag ⇒ Donnerstag 28.12.2000

Kosten der Abfallentsorgung in der Gemeinde Teufen 1999

(exklusive Mehrwertsteuer)

Abfallart	Menge	Einheit	Transportkosten	Entsorgungskosten	Total Kosten	Kosten je Einheit
Altglas	166.03	t	6'272.00	3'477.85	9'749.85	58.70
Leichteisen	85.30	t	17'971.50	140.15	18'111.65	212.35
* Konservendosen und Alubüchsen	6.40	t	2'772.00	-121.80	2'650.20	414.10
Altpapier	349.07	t	41'045.10	54.40	41'099.50	117.75
Karton	20.71	t	3'500.00	1'530.70	5'030.70	242.90
Textilien	6.50	t	0.00	0.00	0.00	0.00
Bleiakkumulatoren	21	Stück	0.00	94.50	94.50	4.50
* Trockenbatterien	526	kg	0.00	0.00	0.00	0.00
Speiseöl	14	Fass	0.00	770.00	770.00	55.00
Mineralölgemisch	7	Fass	0.00	446.00	446.00	63.70
Kühlgeräte	101	Stück	504.00	-280.90	223.10	2.20
Elektro- und Elektronikschrott	4.18	t	290.00	4'292.00	4'582.00	1'097.20
Grossküchenentsorgung	71.80	t	21'060.00	7'744.80	28'804.80	401.20
Spergut Tüfentobel und KVA St. Gallen	70.65	m³	2'104.00	7'311.60	9'415.60	133.25
Hauskehricht in KVA St. Gallen	2'122.70	t	151'887.55	360'501.00	512'388.55	241.40
Total			247'406.15	385'960.30	633'366.45	

Gesamtaufwand Abfallentsorgung inklusive Arbeitsleistungen

Fr. 749'263.95

134.69

(pro EinwohnerIn/Jahr)

Grüngut Deponie Bächli (Glovital)	798.76	t	0.00	88'218.60	88'218.60	110.44
Grüngutsammlungen	15.00	t	3'258.30	0.00	3'258.30	217.22
Total			3'258.30	88'218.60	91'476.90	

Gesamtaufwand Grüngutentsorgung inklusive Arbeitsleistungen

Fr. 100'210.10

18.01

(pro EinwohnerIn/Jahr)

Entsorgung Altmedikamente, Entwicklungsbäder, Leuchtstoffröhren, Farbrückstände usw. über kantonale Giftsammlung

24. Januar 2000